

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengänge: Logopädie und Psychomotoriktherapie, 1720

BACHELORARBEIT

WAHRNEHMUNG, KÖRPERWAHRNEHMUNG UND DREI
FÖRDERMASSNAHMEN IM VERGLEICH

EINGEREICHT VON:

CLAUDIA RUCKSTUHL, PMT 1720

ANNA RELLSTAB, LOG 1720

BEGLEITUNG:

DANIEL JUCKER

EINGEREICHT AM:

11.02.2020

ABSTRACT

In dieser Bachelorarbeit geht es um das Thema der Wahrnehmung, insbesondere um die Körperwahrnehmung. Es werden drei verschiedene Fördermassnahmen zur Arbeit an der Körperwahrnehmung vorgestellt und miteinander verglichen.

Durch intensive Literaturrecherche haben wir uns mit unterschiedlichen Quellen auseinandergesetzt. Darauf basierend entstand der Theorieteil dieser Arbeit. Als erstes werden die Begriffe der Wahrnehmung und Körperwahrnehmung sowie deren Bedeutung erklärt. Ausserdem soll der Zusammenhang von Sprache und Bewegung dargestellt werden. Des Weiteren werden drei Förderansätze (Yoga, Entspannungsgeschichten und Tiefenwahrnehmung) zur Körperwahrnehmung theoretisch dargelegt und miteinander verglichen. Wir hatten die Möglichkeit, diese Interventionen in einer Klassenstunde auszuprobieren. Der praktische Teil dieser Arbeit wurde nicht durch eine Kontrollgruppe normiert, sondern diente uns vielmehr als Anregung und Inspiration für die zukünftige Arbeit und um die erarbeitete Theorie mit der Praxis zu verknüpfen.

DANK

Unser Dank geht als erstes an unseren Tutor und Begleiter Daniel Jucker. Seine Unterstützung, Tipps und Tricks waren während des Prozesses dieser Arbeit eine Bereicherung.

Zudem bedanken wir uns bei der Schule, Klassenlehrpersonen und Sozialpädagogen, welche uns den praktischen Teil ermöglichten. Ein besonderer Dank geht ebenfalls an die Schüler, welche durch ihre Mitarbeit, Rückmeldung und ihr ehrliches Feedback ebenfalls ihren Teil an diese Arbeit geleistet haben.

Last but not least bedanken wir uns ganz herzlich bei Familie und Freunden, welche sich die Zeit genommen haben, diese Arbeit gegenzulesen. Sie gaben uns gute Tipps und ehrliche Rückmeldungen, welche uns ermöglichten, diese Arbeit einer grösstmöglichen Zielgruppe verständlich zu machen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	6
1.1. Persönlicher Bezug	6
1.2. Problemdefinition und Forschungsfrage	7
1.3. Vorgehen und Methoden	7
1.3.1. Literaturrecherche	7
1.3.2. Lektionsplanungen	8
1.3.3. Fragebogen für die Kinder	8
1.3.4. Auswahl der Förderansätze und der Vergleichskriterien	9
1.4. Übersicht über die Kapitel und deren Inhalte	10
2. Theorie	11
3. Wahrnehmung	11
3.1. Definition des Begriffes Wahrnehmung	11
3.2. Die Wahrnehmungssysteme	14
3.2.1. Die taktile Wahrnehmung	16
3.2.2. Die vestibuläre Wahrnehmung	17
3.2.3. Die kinästhetische Wahrnehmung	18
3.2.4. Die auditive Wahrnehmung	19
3.2.5. Die visuelle Wahrnehmung	20
4. Körperwahrnehmung	22
4.1 Theorie der Körpererfahrung nach Jürgen Bielefeld	22
4.1.1. Die Körpererfahrung	24
4.1.1.1. Das Körperschema	24
4.1.1.2. Das Körperbild	25
4.2. Theorie der Körperwahrnehmung nach Sigfried Dordel	27
4.2.1. Die Entwicklung und Förderung der Körperwahrnehmung	27
5. Sprache und Bewegung	30
5.1. Wie hängen Sprache und Bewegung zusammen?	30
5.2. Zusammenhänge der Sprach- und Bewegungsentwicklung	31
6. Förderansätze	32
6.1. Yoga	32
6.2. Tiefenwahrnehmung	33
6.3. Entspannungsgeschichten	34

7. Ergebnisse	36
7.1. theoretischer Vergleich der Ansätze	36
7.2. Reflexion der Praxisergebnisse.....	38
8. Diskussion	41
8.1 Beantwortung der Fragestellungen.....	41
8.1.1. Fragestellung 1:	41
8.1.2. Fragestellung 2:	41
8.1.3. Fragestellung 3:	42
8.1.4. Fragestellung 4:	43
9. Ausblick und Fazit	44
Literaturverzeichnis	45
Onlineverzeichnis	47
Abbildungsverzeichnis	47
Anhang	48

1. EINLEITUNG

Die interdisziplinäre Arbeit hat in pädagogisch-therapeutischen Berufen einen hohen Stellenwert. Sowohl die Psychomotoriktherapie wie auch die Logopädie stützen sich zum Teil auf dieselben Begrifflichkeiten und Modelle des Arbeitens.

Die Zusammenhänge zwischen Sprache und Bewegung sind seit langem bekannt und erforscht.

Mit dieser Bachelorarbeit soll vertieft auf die Wahrnehmung beziehungsweise die Körperwahrnehmung und deren Bezüge zur Sprache und Bewegung eingegangen werden.

1.1. PERSÖNLICHER BEZUG

In unseren Augen hat die interdisziplinäre Arbeit in therapeutischen Berufen einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund war es für uns schnell klar, dass wir in dieser Bachelorarbeit die fachspezifischen Inhalte der Logopädie und der Psychomotorik verknüpfen wollen. Es ist uns ein grosses Anliegen, die Zusammenhänge zwischen Logopädie und Psychomotorik aufzuzeigen und damit für vermehrte interprofessionelle Zusammenarbeit zu plädieren.

Sowohl in der Psychomotoriktherapie als auch in der Logopädie begegnet man den Begriffen der Wahrnehmung und der Körperwahrnehmung immer wieder. Beispielsweise stösst man in Abklärungs- oder Übergabeberichten von Kindern immer wieder auf die beiden Ausdrücke. Oftmals wird die Formulierung „Förderung der Körperwahrnehmung“ verwendet, um ein Therapieziel zu beschreiben.

Wir Verfasserinnen haben uns schon länger Gedanken darüber gemacht, welche Bedeutung den Begriffen Wahrnehmung und Körperwahrnehmung genau zugeschrieben wird. Dazu gehört auch die Frage nach den verschiedenen Sinnesbereichen, welche die menschliche Wahrnehmung bzw. Körperwahrnehmung beeinflussen. Was uns ausserdem sehr interessiert, ist die Frage, mit welchen Förderansätzen an der Körperwahrnehmung gearbeitet werden kann.

Da dies eine interdisziplinäre Arbeit ist und die Förderansätze sowohl über die Sprache als auch die Bewegung funktionieren, stellen die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Bereichen ebenfalls einen bedeutsamen Inhalt dieser Arbeit dar.

Ein ausschlaggebender Impuls für unsere Themenwahl waren ausserdem die Theorie und Studienergebnisse von Völker (2010). Er befasste sich mit den Zusammenhängen einer stabilen bzw. instabilen Körperwahrnehmung und dem schulischen Lernverhalten. Zeigen Kinder Auffälligkeiten im Bewegungsverhalten, beim Erfassen der Umwelt oder in der Handlungsdurchführung, so könnte dies laut Völker (2010) ein Hinweis auf eine instabile Körperwahrnehmung sein. Dies wirke sich wiederum auf schulische Lern- und Verhaltensprozesse der Kinder aus. Anhand von Studienergebnissen stellt Völker (2010) zusammenfassend die folgende These auf: „Kinder mit instabiler Körperwahrnehmung zeigen grössere Schwierigkeiten im schulischen Lernverhalten als Kinder mit stabiler Körperwahrnehmung.“ (Völker, 2010, S. 214)

Mit dieser Erkenntnis unterstreicht er einerseits die Wichtigkeit von vorschulischen Förderangeboten als auch die Notwendigkeit von schulischen Angeboten, welche die individuelle Entwicklung des Kindes fördern können.

1.2. PROBLEMDEFINITION UND FORSCHUNGSFRAGE

Mit dieser Bachelorarbeit möchten wir Antworten auf unsere Fragen zur Wahrnehmung und Körperwahrnehmung finden und somit unser Fachwissen erweitern.

Nachfolgend werden kurz die Schwerpunkte unserer Arbeit dargestellt. Diese bilden für uns die Grundlagen, an denen sich unsere gesamte Arbeit orientiert.

Anschliessend folgen die Fragestellungen, welche sich auf die theoretischen Überlegungen beziehen. Wir haben diese Fragestellungen verfasst, um anhand des Theorieteiles konkreten Fragen nachzugehen und diese beantworten zu können.

Schwerpunkte der Arbeit:

- Detailliertes Wissen zur Wahrnehmung, Körperwahrnehmung und zu Zusammenhängen zwischen Sprache und Bewegung erarbeiten und auflisten.
- Überblick zu drei verschiedenen Förderansätzen der Körperwahrnehmung erlangen und diese miteinander vergleichen.
- Anhand der Theorie einzelne Fördersequenzen planen und mit Schülern einer Sprachheilschule durchführen.

Fragestellungen:

- Wie lässt sich die Wahrnehmung definieren?
- In welcher Verbindung stehen Wahrnehmung und Körperwahrnehmung und wie lässt sich letztere definieren?
- Welches sind die Zusammenhänge zwischen Sprache und Bewegung?
- Welcher Ansatz (Entspannungsgeschichten, Kinderyoga, Tiefenwahrnehmung) hat in unserem Praxisversuch am meisten Anklang gefunden? Weshalb?

1.3. VORGEHEN UND METHODEN

Die erarbeitete Theorie half uns dabei, Schwerpunkte der Körperwahrnehmung zu erfassen, um danach geeignete Ideen und Übungen zur Förderung der Körperwahrnehmung für die Praxis zu finden. Diese konnten als Ersterprobung in einer Klasse mit sprach- und teilweise auch verhaltensauffälligen Kindern durchgeführt und danach grob und subjektiv ausgewertet werden.

Nachfolgend werden die Forschungsmethode und das Vorgehen genauer erläutert:

1.3.1. LITERATURRECHERCHE

Für die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit wurde Fachliteratur aus Monographien, Sammelbänden, Lehrbüchern, Fachzeitschriften und Handbüchern gesucht, verglichen und zusammengefasst. Die systematische Suche der Fachliteratur erfolgte über das Rechercheportal Nebis im Katalog Bücher und mehr. Mit folgenden Schlagwörtern wurde recherchiert: Wahrnehmung, Wahrnehmungsentwicklung, Körperwahrnehmung, Förderansätze Körperwahrnehmung, Kinderyoga, Tiefenwahrnehmung, Oberflächensensibilität, Entspannungsgeschichten, Fantasiereisen... Zusätzliche

Suchbegriffe ergaben sich durch die Schlagwortangaben der einzelnen Werke sowie durch die Literaturverweise der Autoren. Ausserdem wurden Literaturempfehlungen von Daniel Jucker und einzelne Vorlesungsinhalte berücksichtigt.

Es zeigte sich schnell, dass nur sehr wenig ganz aktuelle Literatur zu den Themenbereichen dieser Arbeit existiert. Primär wurde Literatur von den letzten zwanzig Jahren berücksichtigt und verwendet. Einige ältere Standardwerke wurden ebenfalls miteinbezogen, da sie zum Teil die einzig auffindbare Literatur zu einem Bereich darstellten.

1.3.2. LEKTIONSPLANUNGEN

Die Planung der Lektionen basierte auf der Theorie und Praxisbüchern der verschiedenen Ansätze. Geplant wurde diese jeweils zusammen mit einem Sozialpädagogen. Dieser war während den Lektionen ebenfalls anwesend und leitete gewisse Sequenzen. Die Sprache stellt einen zentralen Aspekt unserer Arbeit dar. Darauf wurde in der Planung stark geachtet. Es wurden teils wortwörtliche Anleitungen aufgeschrieben, damit die Realisierung der Aufgabe gesichert war.

1.3.3. FRAGEBOGEN FÜR DIE KINDER

Um eine erste Rückmeldung zu den Lektionen zu erhalten, wurde ein kurzer Fragebogen erstellt. Dieser wurde von den Kindern jeweils direkt nach der Fördersequenz ausgefüllt.

Die Erstellung des Fragebogens orientierte sich an den methodischen Aspekten eines Fragebogens aus dem Buch Fragebogen, Kapitel 6 Arten von Fragebogen von Rolf Porst (2014).

Die Rückmeldung zur Fördersequenz erfolgte im Fragebogen mittels einer Ordinal-Skala. Diese unterliegt der ordinalen Rangordnung von: „es hat mir sehr gut, gut, nicht oder überhaupt nicht gefallen“. Die Kategorien entsprechen einer verbalisierten Skala. Jeder Skalenpunkt wurde mittels verbaler Bezeichnung beschrieben. Das Augenmerk lag auf einer möglichst eindeutigen und einfachen Sprache. Die verbale Bezeichnung jedes Skalenpunktes wurde zusätzlich mit einer grafischen Darstellung (Emoji) unterstützt.

Die Wahl einer Skala, bei welcher die Anzahl der Skalenpunkte gerade ist, verhindert dass ein Skalenmittelpunkt entsteht. Da dieser von Befragungspersonen oftmals als Fluchtkategorie genutzt wird, wenn sie sich weder für die eine noch für die andere Seite entscheiden können/wollen.

Um die Beantwortung des Fragebogens möglichst effizient und für alle Kinder ohne Überforderung zu ermöglichen, wurde eine Skalenbreite von vier Skalenpunkten gewählt. Der Fragebogen wurde ausschliesslich optisch präsentiert. Das bedeutet, dass die Kinder die Skala lesen mussten und keine akustische Präsentation, d.h. kein Vorlesen der Kategorien, erhielten.

Ausserdem war die Richtung der eindimensionalen Skala von oben nach unten. Sie beginnt oben mit dem höchsten Skalenwert (sehr gut) und endet unten mit dem niedrigsten Skalenwert (überhaupt nicht). Die Dimensionalität einer Skala beschreibt deren inhaltliche Spannweite. Die Skala des Fragebogens ist eindimensional, weil sie lediglich Antworten in eine Richtung zulässt (z.B. totale Zustimmung bis keine Zustimmung). Dies sollte ebenfalls zur Vereinfachung beim Ausfüllen des Fragebogens beitragen.

1.3.4. AUSWAHL DER FÖRDERANSÄTZE UND DER VERGLEICHSKRITERIEN

Da möglichst drei unterschiedliche Arten von Förderansätzen/-methoden betrachtet und umgesetzt werden sollten, wurden Yoga, Entspannungsgeschichten und Tiefenwahrnehmung für diese Arbeit ausgewählt. Yoga funktioniert sowohl über eine verbale Instruktion als auch ein gleichzeitiges Vorzeigen der jeweiligen Übungen. Die Entspannungsgeschichten werden ausschliesslich verbal angeleitet. Die Methoden der Tiefenwahrnehmung hingegen, haben lediglich zu Beginn einen kurzen sprachlichen Input und danach können sich die Kinder selbstständig mit den Übungen befassen. Zu Beginn der Arbeit wurde ebenfalls über weitere Ansätze wie Feldenkrais und Eutonie recherchiert. Diese Verfahren verlangen jedoch eine fundierte Ausbildung und ein Fachwissen, weshalb sie unterschieden.

Bei der Erstellung der Vergleichskriterien ging es in erster Linie um die Umsetzbarkeit der Förderansätze. Das Anliegen bestand darin, herauszufinden, ob die Ansätze für eine möglichst breite Klientel (z.B. Sprachheilschüler vs. Regelschüler) geeignet sind. Ein Kriterium war, die verbalen Anleitungen der Förderansätze möglichst eindeutig, kurz und simpel zu formulieren. So sollte gewährleistet werden, dass auch Kinder mit Sprachauffälligkeiten verstehen konnten, worum es geht und was sie umsetzen sollten.

Ein weiterer Vergleichspunkt der Ansätze beinhaltet das Kriterium, es solle dazu ausreichend und verständliche Literatur vorhanden sein. Die Vorbereitung und Durchführung der Förderansätze und Methoden sollte nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Als ein weiterer Faktor sollte sich das erforderliche Material in einem angemessenen Rahmen bewegen. Das bedeutet allgemein möglichst wenig Material und bestenfalls nichts, was extra angeschafft werden muss.

1.4. ÜBERSICHT ÜBER DIE KAPITEL UND DEREN INHALTE

Das erste Kapitel beinhaltet die Einleitung mit der Beschreibung der Beweggründe zum Verfassen dieser Arbeit. Danach folgen die Schwerpunkte der Arbeit sowie die Fragestellungen, welche die Grundlage zur theoretischen Aufarbeitung darstellen. Zudem werden die Themen und Inhalte dieser Bachelorarbeit erwähnt und kurz erläutert.

Im Theorieteil findet sich die Auseinandersetzung mit folgenden Themen: Wahrnehmung, Körperwahrnehmung, Zusammenhänge zwischen Sprache und Bewegung und drei Förderansätze zur Arbeit mit Körperwahrnehmung.

Anschliessend werden die erarbeiteten Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. Die verschiedenen Förderansätze werden in einem Vergleich veranschaulicht. Zudem werden praktische Bezüge gemacht. Die subjektiven Beobachtungen aus der Praxis werden miteinbezogen.

Das letzte Kapitel beinhaltet die Diskussion der Ergebnisse und die Beantwortung der Fragestellungen. Die Arbeit wird kritisch betrachtet und evaluiert. Es werden Verbesserungsvorschläge genannt, ein Ausblick auf eine mögliche Weiterführung gegeben und ein abschliessendes Fazit gezogen.

2. THEORIE

Die folgende Theorie geht auf die allgemeine Definition der Wahrnehmung ein. Anschliessend werden die unterschiedlichen Sinnessysteme, welche für die Körperwahrnehmung relevant sind, erläutert. Es wird ein theoretischer Überblick zur Körperwahrnehmung gegeben. Ausserdem wird im Theorieteil auf den Zusammenhang zwischen Sprache und Bewegung eingegangen.

Der Begriff der Wahrnehmung ist sehr breit. Daher werden im folgenden Theorieteil Aussagen von verschiedenen Autoren berücksichtigt und zusammengefügt. Diese sollen somit als theoretische Grundlage für den Vergleich der Ansätze und den praktischen Teil der Arbeit dienen.

3. WAHRNEHMUNG

3.1. DEFINITION DES BEGRIFFES WAHRNEHMUNG

„Beeinflusst unsere Bewegung unsere Wahrnehmung oder wird die Bewegung durch wahrgenommene Prozesse gesteuert? Ändert sich die Bewegung, wenn die Wahrnehmung sich verändert oder eher umgekehrt?“ (Doering/Doering, 1996, zitiert nach Pütz & Schönrade, 2008, S. 21)

Pütz und Schönrade (2008) vergleichen die oben genannte Frage mit der Existenzfrage von der Henne und dem Ei. Eines steht für sie jedoch ganz klar fest und zwar, dass ein enges Wechselspiel zwischen Bewegung und Wahrnehmung bereits in der vorgeburtlichen Frühentwicklung existiert.

Laut Zimmer (2009) ist eine wesentliche Voraussetzung für das Leben: sich selbst wahrzunehmen, sowie die eigene soziale und materiale Umwelt. Die Wahrnehmung spielt insbesondere bei der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen aus der Umwelt eine zentrale Rolle. Dafür werden die unterschiedlichen Reize durch die Sinnesorgane erfasst und danach an das zentrale Nervensystem weitergeleitet. Erst dann ist der Mensch in der Lage, auf eine bestimmte Situation angemessen zu reagieren.

„Unter «Wahrnehmung» wird das Aufnehmen und Verarbeiten von Reizen über die verschiedenen Sinnessysteme verstanden. Voraussetzung für die Orientierung in der Umwelt ist die Fähigkeit, Sinnesreize zu differenzieren, wichtige Informationen von unwichtigen zu unterscheiden.“ (Zimmer, 2009, S. 79)

Der Fachbegriff für die Wahrnehmung lautet Perzeption. Sie wird von der Sensorik geleistet, welche die Gesamtheit der Sinnessysteme umfasst (Kannengiesser, 2015).

Eggert und Wegner-Blesin (2010) beschreiben die Wahrnehmung als einen mehrschichtigen Prozess, die sogenannte Perzeption. Sie setzt sich aus aktiven, selektiven und konstruktiven Anteilen zusammen. Der Mensch besitzt verschiedene Sinnesorgane. Diese haben die Aufgabe Reize aufzunehmen, weiterzuleiten und zu speichern. Das Unterscheiden von mehreren Reizen sowie deren Bewertung und Koordination sind ebenfalls Bestandteile der Wahrnehmung.

Auch Rosenkötter (2012) sieht die Wahrnehmung als Prozess der Erfassung, Weiterleitung und Verarbeitung von Informationen, welche der Mensch mit seinen Sinnesorganen gewonnen hat. „Mit

Wahrnehmung bezeichnen wir die Prozesse und deren Funktionen, mit denen Informationen unserer Sinnesorgane an das Gehirn weitergeleitet und oft sogar gleichzeitig verarbeitet werden.“ (Rosenkötter, 2012, S. 81)

Laut Rosenkötter (2012) ist es nicht einfach, die Grenzen der Wahrnehmung zu bestimmen. Denn oftmals beginnen die Verarbeitungsprozesse bereits im Sinnesorgan selbst. So wird beispielsweise das Gesehene bereits in der Netzhaut vorverarbeitet. Die menschlichen Sinnesorgane funktionieren demnach nicht nur als einseitige Empfangs- oder Aufnahmegeräte, sondern sie leisten schon einen Teil, der zur Wahrnehmung beiträgt. Die Analysen der Signale aus den Sinnesorganen werden zunehmend komplexer. Sie werden untereinander verglichen, gehemmt oder verstärkt. Durch die vermehrte Integration und den Abgleich mit dem Gedächtnis, wird aus Verarbeitungs- und Wahrnehmungsprozessen ein Kognitionsprozess.

Abbildung 1: Schema der Wahrnehmungsprozesse (Rosekötter, 2012, S. 82)

„Blau hinterlegt sind die Verarbeitungs- und Wahrnehmungsprozesse in zunehmender Komplexität. Signale aus den Sinnesorganen werden parallel oder seriell verarbeitet und können Einfluss auf Kognition und Emotion haben. Die Pfeile weisen darauf hin, dass nicht alle Prozesse durchlaufen werden müssen. Gedächtnisleistungen und Aufmerksamkeit hemmen oder fördern diese Prozesse.“ (Rosenkötter, 2012, S.82)

Abbildung 1 stellt die komplexer werdenden „aufsteigenden“ („bottom-up“) Wahrnehmungsprozesse dar. Diese verlaufen von der Analyse grundlegender Reize über die Verarbeitung umfassender Reize bis in den Bereich der Bewusstheit. Im Gegensatz zu den meisten Informationsverarbeitungsprozessen, welche unbewusst ablaufen, können wir uns komplexer werdende Funktionen leichter bewusst machen. Denn sie unterliegen ausserdem den „darüber liegenden“ („top down“) Einflüssen der Vigilanz, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Emotion. Die Funktionen werden von den eben genannten Einflussfaktoren gesteuert, im Bewusstsein gehalten und gespeichert. (Rosenkötter, 2012)

Lienert, Sägesser und Spiess (2010) definieren den Wahrnehmungsbegriff sehr ähnlich wie Rosenkötter (2012). Sie heben ausserdem hervor, dass die Wahrnehmung stets vom wahrnehmenden Individuum geprägt wird. Denn der Mensch wählt die Reize aus seiner Umwelt aus und schreibt ihnen eine bestimmte Bedeutung zu. Demzufolge stellt die Wahrnehmung in einem gewissen Masse auch immer einen subjektiven Prozess dar. Abbildung 2 verdeutlicht, dass zahlreiche Faktoren Einfluss auf die Wahrnehmung nehmen und umgekehrt. Aus der Grafik wird jedoch nicht ersichtlich, dass die anderen Faktoren ebenfalls miteinander verbunden sind. Auch sie beeinflussen Körper- und Selbstkonzepte, welche sich im Laufe der menschlichen Entwicklung ausbilden.

Abbildung 2: Komplexität und Wechselwirkung der Wahrnehmung (Fischer, 2003, nach Lienert et al., 2010, S. 23)

3.2. DIE WAHRNEHMUNGSSYSTEME

Sowohl Eggert und Wegner-Blesin (2000) als auch Rosenkötter (2012) nennen die folgenden fünf klassischen Sinnesmodalitäten: das Sehen (visuelle Wahrnehmung), das Hören (akustische Wahrnehmung), das Riechen (olfaktorische Wahrnehmung), das Schmecken (gustatorische Wahrnehmung) und das Tasten/Fühlen (taktile/haptische Wahrnehmung). Ausserdem werden die Tiefensensibilität/Propriozeption (kinästhetische Wahrnehmung), der Gleichgewichtssinn (vestibuläre Wahrnehmung), der Temperatursinn und die Schmerzempfindung genannt, wobei die dazugehörigen Sinnesorgane innerhalb des Körpers liegen. Lienert et al. (2010) beschreiben, dass all diese Bereiche sehr eng zusammenhängen und sie daher nicht wirklich isoliert voneinander betrachtet und/oder gefördert werden können. Dennoch sind sie der Meinung, dass das theoretische Wissen über die einzelnen Wahrnehmungsbereiche sehr wichtig ist.

Knauf, Kormann und Umbach (2006) unterteilen die Sinnessysteme in Nah- und Fernsinne. Bei den Nahsinnen, welche auch Körpersinne genannt werden, hat die Reizquelle jeweils einen direkten Kontakt zum Körper. Dazu gehören der Tast-, Gleichgewichts- und Bewegungssinn sowie der Geschmackssinn. Die verschiedenen Nahsinne arbeiten vorwiegend unbewusst. Das bedeutet, dass ihre Reize vor allem im Hirnstamm verarbeitet werden.

Bei den Fernsinnen besteht zwischen der Reizquelle und dem Körper kein direkter Kontakt. Oftmals ist die eigentliche Reizquelle sogar weit vom Körper entfernt. Zu den Fernsinnen zählen die visuelle und auch die akustische Wahrnehmung. Die olfaktorische Wahrnehmung wird von verschiedenen Autoren nicht eindeutig dem Nah- oder Fernsinn zugeordnet. Knauf et al. (2006) erscheint es jedoch logischer, den Geruchssinn als dritten Fernsinn zu zählen. Schliesslich kann die Nase, genau wie das Auge und das Ohr, Reize wahrnehmen, ohne dass eine direkte Berührung bestehen muss.

Nacke (2010) bezeichnet die taktile, propriozeptive und vestibuläre Wahrnehmung als Basissinne. Eggert und Wegner-Blesin (2000) beschreiben die eben genannten Sinne als basale Wahrnehmungssysteme oder auch Grundwahrnehmungssysteme. Denn bereits im Mutterleib sind die taktile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung von zentraler Bedeutung für das Kind, noch bevor sich das Hören und Sehen entwickelt hat. Die Grundwahrnehmungssysteme liefern dem Kind entscheidende Informationen, damit es sich orientieren kann. Zudem wird auch die Bedeutsamkeit eines funktionierenden Zusammenspiels dieser Grundwahrnehmungssysteme hervorgehoben.

Im Folgenden werden die Grundwahrnehmungssysteme (taktile, vestibuläre und kinästhetische Wahrnehmung) sowie die auditive und visuelle Wahrnehmung näher beschrieben. Letztere zwei haben Relevanz für diese Arbeit, da die Anleitung der Förderansätze primär über diese beiden Sinneskanäle geschieht.

Auf den Geruchs- und Geschmackssinn wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen. Da sie weder schwerwiegende Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung noch auf die kognitiven Leistungen eines Kindes haben.

Abbildung 3: Wahrnehmungsbaum von Schaeffgen (entnommen aus Knauf et al., 2006, S.52)

3.2.1. DIE TAKTILE WAHRNEHMUNG

Laut Nacke (2010) ist die Haut unser grösstes Wahrnehmungssystem und gilt als Sinnesorgan des taktilen Systems. Durch die Sinnesrezeptoren in der Haut können Berührung, Druck, Schmerz und Temperatur wahrgenommen werden. Im Zusammenhang mit der Haut wird auch der Begriff *Hülle* verwendet. Die Hülle umschliesst den Körper, hält ihn zusammen und grenzt ihn von der Umwelt ab.

Bundy, Lane und Murray (2007) beschreiben, dass die Qualität und Lokalisation von Berührungsreizen über die Haut wahrgenommen werden. Nach Nacke (2010) erfolgt ausserdem eine Diskrimination von Reizen auf der Haut. Dadurch vermittelt die taktile Wahrnehmung Wissen über die Ausdehnung und Grenzen des eigenen Körpers und nimmt somit Einfluss auf das Selbstkonzept und den Kontakt zur Umwelt.

Abbildung 4: Sensorischer Homunkulus (Nacke, 2010, S. 27)

Bereits bei Neugeborenen ist die taktile Wahrnehmung sehr gut ausgeprägt. Das ist für sie eine wichtige Möglichkeit, mit der Umwelt in Kontakt treten zu können. Zuneigung, Vertrauen, Geborgenheit und Sicherheit werden ihnen durch Berührungen vermittelt. So können die Säuglinge schon ganz früh emotionale und soziale Kontakte zu anderen Personen aufbauen (Eggert & Wegner-Blesin, 2000). Aus diesem Grund wird die taktile Wahrnehmung auch als „Mutter der Sinne“ bezeichnet (Zimmer, 1995, nach Knauf et al., 2006).

Lienert et al. weisen darauf hin, dass die Wahrnehmung je nach Körperstelle variieren kann. An einigen Körperteilen, wie zum Beispiel an den Händen und Füßen, hat es zahlreiche Rezeptoren. Andere Regionen, wie beispielsweise der Rücken, besitzen nur wenige Rezeptoren.

Nacke (2010) erläutert ebenfalls, dass die sensiblen Hautareale nach ihrer Bedeutsamkeit, also nach der Dichte an somatosensorischen Rezeptoren, im Grosshirn repräsentiert werden. Der sensorische Homunkulus auf Abbildung 3 veranschaulicht die Repräsentationen und ihre Proportionen. Es wird ersichtlich, dass besonders der Mund bzw. die Lippen und die Zunge und ebenfalls die Hände und Füße gegenüber den restlichen Körperteilen sehr viel Platz einnehmen.

Analog des sensorischen Homunkulus beleuchtet auch Grunwald (2017) die Bedeutsamkeit von Zunge und Mund in Bezug auf die taktile Wahrnehmung. Zwei der wichtigsten Grundfunktionen und zwar die Nahrungsaufnahme und das Sprechen wären ohne Zunge und Mund gar nicht möglich. Der Mund trägt jedoch weitaus mehr zur Entwicklung eines Menschen bei. Für den Säugling stellt der Mund ein besonderes Multifunktionswerkzeug dar. Die grosse Anzahl an tastsensiblen Rezeptoren und die Bewegungsmöglichkeiten eignen sich ausgezeichnet zur aktiven Erkundung der Umwelt und des eigenen Körpers. Unter Einsatz der Lippen, der Zunge und der Schleimhäute können nicht zuletzt winzige Strukturunterschiede erfasst werden (Grunwald, 2017).

3.2.2. DIE VESTIBULÄRE WAHRNEHMUNG

Das sogenannte Labyrinth, welches die Sinnesorgane für das vestibuläre System und das Gehör umfasst, befindet sich im Innenohr. Es setzt sich aus drei mit Flüssigkeit gefüllten Bogengängen zusammen. Bewegt sich die Flüssigkeit, so werden die darin enthaltenen Sinneshärchen gereizt. Dies ermöglicht die Wahrnehmung von jeglichen linearen Bewegungen und Drehbeschleunigungen in allen drei Achsen. Denn im Gehirn werden die entsprechenden Informationen zur Lage im Raum umgewandelt (Lienert et al., 2010).

Dank der vestibulären Wahrnehmung ist der Mensch in der Lage, seinen Körper, insbesondere den Kopf, aufrecht zu halten, um sich in der Umgebung zu orientieren und bei der Fortbewegung das Gleichgewicht zu halten. Diese Reize, welche unser Gehirn aus dem vestibulären System erhält, bleiben während des gesamten Lebens konstant. Folglich erscheinen sie dem Menschen als selbstverständlich und dementsprechend läuft die Erhaltung des Gleichgewichts völlig unbewusst und reflexartig ab. Dennoch stellt das vestibuläre System eines der wichtigsten Basissysteme des menschlichen Körpers dar, zumal es zentralnervöse Verbindungen zu diversen Hirnregionen beinhaltet (Knauf et al., 2006).

„Der Gleichgewichtssinn ist das alles verbindende Bezugssystem. Es formt die Grundbeziehungen, die ein Mensch zur Schwerkraft und seiner physischen Umwelt hat. ... Alle anderen Arten von Empfindungen werden unter Bezug auf diese grundlegende vestibuläre Information verarbeitet“ (Nacke, 2010, S. 59).

3.2.3. DIE KINÄSTHETISCHE WAHRNEHMUNG

In der Literatur lässt sich keine einheitliche Begriffsverwendung für diesen Wahrnehmungsbereich ausfindig machen. Begriffe wie zum Beispiel Kinästhesie, Tiefensensibilität, Propriozeption und Eigenwahrnehmung werden genannt. In Anlehnung an Eggert und Wegner-Blesin (2000) und Lienert et al. (2010) wird in der vorliegenden Arbeit von „kinästhetischer Wahrnehmung“ gesprochen.

Die Rezeptoren dieses Systems nehmen ausschliesslich Reize aus dem eigenen Körper auf. Beispielsweise das Ziehen und Drücken von Gelenken oder die Bewegung der Muskeln. Dadurch ermöglichen sie die Planung, Dosierung und Automatisierung von Bewegungen ohne visuelle Kontrolle (Lienert et al., 2010).

Laut Eggert und Wegner-Blesin (2000) läuft die kinästhetische Wahrnehmung hauptsächlich unbewusst ab. Zudem funktionieren die meisten Bewegungsabläufe im Erwachsenenalter ganz automatisch und ohne bewusste Kontrolle. Daher fällt es den Menschen oftmals auch schwer, ihren eigenen Körper bewusst wahrzunehmen.

Knauf et al. (2006) unterteilen die kinästhetische Wahrnehmung in drei unterschiedliche Sinne. Es gibt den **Stellungssinn**, womit die Stellungen/Winkelgrade der Körperteile zueinander wahrgenommen werden können. Der **Bewegungssinn** ermöglicht es, die Richtung und Geschwindigkeit einer Bewegung zu erfassen. Der **Kraftsinn** gibt Aufschluss darüber, wieviel Muskelkraft für eine bestimmte Bewegung aufgewendet werden muss. Dieser Sinn ist also notwendig für die Kraftdosierung.

Ebenfalls hervorgehoben wird die enge Wechselbeziehung zwischen der taktilen und der kinästhetischen Wahrnehmung. „Will ein Kind einen Gegenstand ertasten, müssen sich zuerst seine Finger bewegen, damit es den Gegenstand berühren und untersuchen kann. So ertastet das Kind mit beiden Wahrnehmungssystemen seine Umwelt“ (Knauf et al., 2006, S.27).

3.2.4. DIE AUDITIVE WAHRNEHMUNG

Das Ohr ist das primäre Sinnesorgan der auditiven Wahrnehmung. Es werden akustische Reize aufgenommen und verarbeitet. Die verschiedenen Reize werden im zentralen Nervensystem gespeichert, ausgewählt, differenziert und analysiert. Eine intakte auditive Wahrnehmung stellt unter anderem eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung von Sprache und Schriftsprache dar. Der Mensch ist in der Lage, Töne, Klänge und Geräusche wahrzunehmen und zu diskriminieren. Das Ohr kann sowohl sehr leise Töne aufnehmen als auch extrem starke Schallwellen aushalten. Es ist im Stande selektiv wahrzunehmen. So kann es beispielsweise einzelne Töne aus einer Vielzahl herausfiltern. (Knauf et al., 2006)

Sowohl Knauf et al. (2006) als auch Lienert et al. (2010) unterteilen die auditive Wahrnehmungsfähigkeit in sechs grundlegende Bereiche:

Die **auditive Aufmerksamkeit** meint die Konzentrationsfähigkeit des Menschen, sich auf Gehörtes zu fokussieren. Nur so können auditive Reize richtig wahrgenommen werden.

Bei der **auditiven Figur-Grund-Wahrnehmung** handelt es sich um die Fähigkeit, Hintergrund- und Nebengeräusche auszublenden, damit bestimmte Geräusche herausgelöst wahrgenommen werden können. Diese Fähigkeit spielt eine zentrale Rolle für Schulkinder, welche in der Lage sein müssen, die Stimme der Lehrerin aus einer Vielzahl von Nebengeräuschen herauszuhören.

Mit der **auditiven Lokalisation** wird die Fähigkeit beschrieben, eine Geräuschquelle ohne visuelle Reize örtlich einordnen zu können. Dazu müssen die Reize über beide Ohren ins Gehirn gelangen, um dort zusammengefügt zu werden. Dadurch kann abgeschätzt werden, aus welcher Richtung und Distanz ein Geräusch kommt.

Die **auditive Diskriminierung** ermöglicht das Erkennen und Unterscheiden von ähnlichen bzw. unterschiedlichen Geräuschen, Lauten und Tönen. Für die Sprachentwicklung ist dies eine sehr bedeutsame Fähigkeit. Insbesondere beim Erkennen und Unterscheiden von Buchstaben wie beispielsweise d und t oder g und k.

Bei der **auditiven Merkfähigkeit** handelt es sich um die Fähigkeit, Gehörtes abzuspeichern, um es bei Bedarf erneut erkennen und abrufen zu können. So entsteht unter anderem die Grundlage für das Erlernen des Lesens. Ein Kind muss in der Lage sein, die Reihenfolge von Buchstaben und Worten behalten zu können, damit es lesen kann. Zudem stellt die auditive Wahrnehmung auch eine zentrale Voraussetzung der Rhythmisierungsfähigkeit dar. Einige Kinder können Bewegungen besonders gut erlernen und automatisieren, wenn sie von aussen einen Rhythmus (z.B. Stimme oder Klatschen) erhalten.

Verstehen des Sinnbezugs meint, dass gehörte Laute und Töne zusätzlich inhaltlich zugeordnet werden müssen. So kann es beispielsweise sehr bedeutsam sein, dass ein Kind ein hupendes Auto nicht nur hört, sondern dem Ton auch die passende Bedeutung zuschreiben und sich dementsprechend verhalten kann.

3.2.5. DIE VISUELLE WAHRNEHMUNG

Der Sehsinn wird manchmal auch als „Gesichtssinn“ bezeichnet. Die Augen bzw. die Netzhaut sind die Sinnesorgane, welche für die Aufnahme der visuellen Reize verantwortlich sind. Die sogenannten Fotorezeptoren auf der Netzhaut nehmen Lichtwellen aus der Umwelt auf. Dabei wird zwischen zwei Arten von Rezeptoren unterschieden. Es gibt die Zapfen, welche für die Farbunterscheidung verantwortlich und demnach tagsüber aktiv sind. Währenddessen sind die Stäbchen auf das Dämmerungs- und Nachtsehen ausgerichtet und können lediglich Schwarz und Weiss unterscheiden (Knauf et al., 2006).

Im Gehirn werden die Sinneseindrücke beider Augen verknüpft und es kann ein dreidimensionales Bild entstehen. Das Sehen ist stets vom Individuum geprägt und abhängig. Denn je nach Gewohnheiten, Interessen und Gemütszustand werden unterschiedliche Ziele fokussiert, die wiederum andersartig verarbeitet und interpretiert werden (Lienert et al., 2010).

Nach Knauf et al. (2006) und Lienert et al. (2010) wird auch die visuelle Wahrnehmung in verschiedene Bereiche unterteilt:

Die **Figur-Grund-Wahrnehmung** beschreibt die Fähigkeit, die wichtigsten visuellen Reize auszuwählen und somit eine Figur, auf einem komplexeren Hintergrund isoliert wahrzunehmen.

Die **visuomotorische Koordination** wird auch als Auge-Hand-Koordination bezeichnet. Sie stellt die Leistung dar, dass Bewegungen des Körpers mit Hilfe der Augen verfolgt und koordiniert werden können.

Wahrnehmungskonstanz meint, dass Objekte und geometrische Formen unabhängig von ihrer Grösse und Lage immer als gleich erfasst und identifiziert werden können.

Die **Raumlagewahrnehmung** lässt ein Kind erkennen, wie ein Gegenstand in Bezug zu seinem eigenen Körper im Raum liegt oder steht. Darauf baut die Fähigkeit der **räumlichen Beziehung** auf. Sie befähigt ein Kind, zwei oder mehr Gegenstände in Bezug auf sich selbst oder untereinander wahrzunehmen. Somit kann es lokalisieren, ob sich ein Gegenstand vor, hinter, unter oder neben ihm oder einem anderen Gegenstand befindet.

Mittels der **Form- und Farbwahrnehmung** können Formen und Farben sowohl erkannt als auch unterschieden werden.

Zuletzt wird noch das **visuelle Gedächtnis** beschrieben. Es gilt als unerlässliche Voraussetzung, um lesen und schreiben zu können. Dafür müssen Symbole mit Hilfe des visuellen Gedächtnisses wiedererkannt werden.

Tab. 2.2 Sensorische Bereiche

Fachbegriff	Dt. Bezeichnung	Sinnesorgane	Mögliche Reizquellen
Vestibuläre Wahrnehmung	Gleichgewichtswahrnehmung	Gleichgewichtsorgan im Innenohr	<ul style="list-style-type: none"> • Aufrichten • Gehen • Schaukeln • Wippen • Drehbewegungen
Taktile Wahrnehmung	Berührungs- und Tastwahrnehmung	Haut	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive oder passive Berührung von Oberflächenstrukturen • Druck • Dehnung • Vibration • Thermischer Reiz
Kinästhetische Wahrnehmung	Bewegungswahrnehmung	Muskeln, Sehnen, Gelenke	<ul style="list-style-type: none"> • Artikulieren • Schlucken • Springen • Schreiten • Finger spreizen • Greifen • Arm beugen
Visuelle Wahrnehmung	Sehwahrnehmung	Augen	<ul style="list-style-type: none"> • Farbe • Form • Bild • Objekt • Raum • Bewegtes Objekt
Auditive Wahrnehmung	Hörwahrnehmung	Gehör	<ul style="list-style-type: none"> • Geräusch • Klang • Stimme • Laut • Sprechsequenz • Melodie
Gustatorische und olfaktorische Wahrnehmung	Geschmacks- und Geruchswahrnehmung	Mundhöhle, v. a. Zunge und Nase	<ul style="list-style-type: none"> • Süße • Säure • Bitterstoff • Würze • Fruchtaroma

Abbildung 5: Übersicht der Sinnessysteme (Kannengiesser, 2015, S. 20)

4. KÖRPERWAHRNEHMUNG

In diesem Kapitel wird auf den Begriff der Körperwahrnehmung eingegangen. Es wird versucht, diesen Begriff möglichst umfassend zu beschreiben und zu erklären. Hierfür wird als erstes die Theorie zum Thema Körpererfahrung von Jürgen Bielefeld (1991) beleuchtet. Danach wird die Theorie von Sigrid Dordel zum Thema Körperwahrnehmung erläutert.

Nach den theoretischen Ausführungen folgt zum Schluss dieses Kapitels ein Versuch, die wesentlichsten Punkte zusammenzufassen und die Fragestellung zu beantworten.

4.1 THEORIE DER KÖRPERERFAHRUNG NACH JÜRGEN BIELEFELD

Bielefeld (1991) hat sich sehr vertieft mit der Materie der Körpererfahrung auseinandergesetzt. In der Absicht, die verschiedenen Begriffe des Bereiches der Körpererfahrung zu veranschaulichen und zu ordnen, hat er das *Modell der Körpererfahrung* entwickelt (vgl. Abbildung 4). Ihm zufolge wird die Körpererfahrung in die beiden Hauptbereiche Körperwahrnehmung und Körperleben unterteilt. Der Körperwahrnehmung setzt er mit dem Begriff Körperschema gleich. Er gliedert diesen Bereich in Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis. Für das Körperleben verwendet er auch den Begriff Körperbild. Dabei unterteilt er diesen Bereich weiter in Körperbewusstsein, Körperausgrenzung und KörperEinstellung.

Lienert et al. (2010) beziehen sich in ihrem Werk „Bewegt und Selbstsicher“ ebenfalls auf die theoretischen Überlegungen von Bielefeld. In Anlehnung daran erwähnen Lienert et al. (2010) zusätzlich wesentliche Anhaltspunkte zum Begriffsverständnis und die praktische Umsetzung. Um die Theorie von Bielefeld (1991) möglichst verständlich darzustellen, wird sie auch in dieser Arbeit mit einigen wertvollen Hinweisen von Lienert et al. (2010) ergänzt.

Abbildung 6: Modell der Körpererfahrung (Bielefeld, 1991, S.17)

4.1.1. DIE KÖRPERERFAHRUNG

Zum Oberbegriff Körpererfahrung zählt Bielefeld (1991) alle Erfahrungen, die der Mensch mit seinem eigenen Körper macht. Diese Erfahrungen können sowohl kognitiv als auch affektiv, bewusst oder unbewusst ablaufen.

Bielefeld (1991) hebt die Verbindung zwischen der Körperwahrnehmung und den Empfindungen von Freude, Ärger, Ablehnung oder auch Zustimmung hervor. Demnach kann der Wahrnehmungsprozess nicht ausschliesslich als neurophysiologischer Prozess angesehen werden. Bielefeld (1991) zufolge erfolgt das konkrete Handeln stets ganzheitlich. Dabei müssen Wahrnehmungen und Empfindungen gemeinsam betrachtet werden. Während die Empfindungen dem Bereich des Körperlebens zugeordnet werden, lässt sich die Körperwahrnehmung dem Bereich des Körperschemas zuordnen. „In Bezug auf den eigenen Körper, d.h. die Integration von Körperwahrnehmung (Körperschema) und Körperleben (Körperbild) bietet sich der Terminus Körpererfahrung deshalb in geradezu idealer Weise an...“ (S.16ff.).

Lienert et al. (2010) weisen ausserdem darauf hin, wie Körpererfahrungen einen direkten Einfluss auf Motorik und Psyche haben. Sie schreiben dem Begriff Körpererfahrung, ähnlich wie Bielefeld (1991), sowohl den kognitiv-perzeptiven Bereich des Körperschemas als auch den psychologischen Bereich des Körperbildes zu.

4.1.1.1. DAS KÖRPERSHEMA

Der Begriff der Körperwahrnehmung wird nach Bielefeld (1991) dem Körperschema gleichgestellt. Mit Körperschema ist der perzeptiv-kognitive Bereich der Körpererfahrung gemeint. Dieser Bereich ist wichtig für jegliche Haltungen und Bewegungen und entsteht durch die Wahrnehmung. Zudem geht es bei der Körperwahrnehmung um die Vorstellung und Wahrnehmung des eigenen Körpers als Objekt.

Lienert et al. (2010) beschreiben den Begriff Körperschema als Prozess, bei dem das Bewusstsein über den eigenen Körper erfahren wird. Dadurch entwickelt sich die Fähigkeit, den eigenen Körper im Raum zu spüren und zu erkennen und danach gezielte Handlungen durchführen zu können. Laut den Autorinnen kann das Kind dank des Körperschemas lernen, seinen Körper angemessen einzusetzen. Ein differenziertes Körperschema ermöglicht demnach also die Bewegungsplanung.

An dieser Stelle passt die Aussage von Eggert und Wegner-Blesin (2000) als Ergänzung. Sie sagen, dass korrekt funktionierende Grundwahrnehmungssysteme die Voraussetzung für die Praxis (Planung der Bewegung) darstellen. Die Planung und Ausführung von Bewegungen sind demnach nur möglich, wenn der Körper richtig wahrgenommen wird.

Ferner beschreiben Lienert et al. (2010) das Körperschema als zentrale Grundlage für die Raumwahrnehmung und die Raumorientierung. Diese Fähigkeiten spielen wiederum eine entscheidende Bedeutung beim Erlernen des Schreibens und Lösen von mathematischen Aufgaben.

Nach Bielefeld (1991) umfasst das Körperschema die drei Teilbereiche Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis. Diese werden nachfolgend genauer dargestellt und erklärt:

Die Körperorientierung

Die Körperorientierung charakterisiert das Körperschema im engeren Sinne. Sie ist die Basis der Bewegungskoordination und wird auch als Kernelement des Körperschemas bezeichnet. Das Zentralnervensystem steht einer intakten Körperorientierung zugrunde. Denn es vergleicht die Gesamtheit an Informationen des Körpers über die Lage, Form und Ausdehnung mit einem manifesten Haltungs- und Oberflächenschema in der Hirnrinde. Dadurch erhält der Mensch die Fähigkeit sich im und am eigenen Körper zu orientieren.

Die Tiefensensibilität (kinästhetische Wahrnehmung) bewirkt die Orientierung im eigenen Körper. Die Oberflächensensibilität (taktile Wahrnehmung) ist für die Orientierung am eigenen Körper verantwortlich. Diese beiden Orientierungsfunktionen sind für jegliche Körperhaltungen und Körperbewegungen wie auch für die Lokalisation von taktilen Reizen auf der Körperoberfläche von grosser Bedeutung.

Die Körperausdehnung

Die Einschätzung von Grössenverhältnissen und von der räumlichen Ausdehnung des eigenen Körpers (Höhe, Breite, Umfang) sind Bestandteile der Körperausdehnung. Dabei können diese Einschätzungen des eigenen Körpers von Emotionen, Stimmungen und Empfindungen beeinflusst werden. Bielefeld (1991) erklärt, dass beispielsweise die eigene Körpergrösse aufgrund von Angst oder Minderwertigkeitsgefühlen unterschätzt werden kann. Gleichzeitig kann es bei Gefühlen von Freude, Glück oder Selbstvertrauen zu einer Überschätzung der Körpergrösse kommen.

Über die Erfahrung des eigenen Körperraumes ist es dem Menschen möglich, zu einer Vorstellung des ausserkörperlichen Raumes zu kommen. Folglich werden Adverbien wie vorne, hinten, unten und oben zunächst am eigenen Körper erlebt. Erst dann können sie im Raum sowohl erkannt als auch benannt werden (Lienert et al. 2010).

Die Körperkenntnis

Laut Bielefeld (1991) beruft sich die Körperkenntnis auf die Kenntnis des Menschen über Bau und Funktion seines Körpers und dessen Teile. In diesen Bereich fällt auch die Unterscheidung zwischen rechts und links. Die Lokalisation von oben, unten, hinten etc. am eigenen Körper ist ebenfalls Bestandteil der Körperkenntnis. Folglich lässt sich die Körperkenntnis als die „Fähigkeit, Teile des eigenen Körpers richtig zu identifizieren, zweckmässig mit ihnen umzugehen und Körperteile auch an einem menschlichen Gegenüber oder an einem Modell korrekt zu bezeichnen“, umschreiben (Poock und Orgass, zitiert nach Bielefeld 1991, S. 22). Die Körperkenntnis stellt eine wichtige Grundlage für ein koordiniertes Bewegungsverhalten dar. Zudem ist dieses Wissen nötig, um Korrekturen und Anweisungen zur Körperhaltung oder zu Körperbewegungen korrekt umzusetzen.

4.1.1.2. DAS KÖRPERBILD

Gleichermaßen wie sich das Körperschema der Körperwahrnehmung zuordnen lässt, meint Bielefeld (1991), dass das Körperbild das eigene Körperleben darstellt. Dabei handelt es sich insbesondere um Empfindungen zum eigenen Körper.

Laut Bielefeld (1991) lässt sich das Körperbild als das Bild, welches ein Mensch von sich selbst hat, betrachten. Es kommt durch die einzelnen Erfahrungen und Erlebnisse eines Menschen zustande. Ausschlaggebend ist, dass sich das Körperbild erst später als das Körperschema entwickelt, dazu benötigt es erst Erfahrungen in diesem Bereich.

Lienert et al. (2010) beschreiben das Körperbild als den emotionalen Bereich der Körperwahrnehmung. Besonders die psychischen Aspekte des Körperlebens spielen dabei eine Rolle.

Nach Bielefeld (1991) umfasst das Körperbild die drei Teilbereiche Körperbewusstsein, Körperausgrenzung und Körpereinstellung. Nachfolgend werden diese Begriffe kurz dargestellt und erklärt:

Das Körperbewusstsein

Nach Bielefeld (1991) definiert der Begriff Körperbewusstsein das Ausmass an Aufmerksamkeit, welche eine Person ihrem Körper allgemein oder nur bestimmten Anteilen oder Funktionen des Körpers widmet. Dieses Bewusstsein beschreibt die Fähigkeit, innerkörperliche Empfindungen und Prozesse, welche während einer Bewegung oder Handlung passieren, wahrnehmen und spüren zu können. Folglich befassen sich Menschen mit einem ausgeprägten Körperbewusstsein beispielsweise vermehrt mit ihrem Aussehen und den eigenen Körperempfindungen. Im Gegenzug schenkt ein Mensch mit einem geringeren Körperbewusstsein seine Aufmerksamkeit vielmehr seiner Umgebung als sich und seinem Körper.

Die Körperausgrenzung

Bielefeld (1991) beschreibt die Körperausgrenzung als das Erleben der eigenen Körpergrenzen. Körperausgrenzung zeigt, inwiefern ein Mensch seinen Körper von der Umwelt abgegrenzt erlebt. Ein gesunder Mensch ist sich seiner Körpergrenzen oftmals nicht bewusst.

Die Körpereinstellung

Die Körpereinstellung bedeutet die Einstellung zum eigenen Körper. Es geht darum, welche Attribute und Eigenschaften eine Person ihrem eigenen Körper zuschreibt. Beispielsweise kann der Mensch seinen Körper als positiv, attraktiv, sportlich erleben oder aber auch als negativ, schwach, unsportlich etc., die Körpereinstellung hat demnach auch viel mit der Selbstakzeptanz zu tun und kann sich auf das konkrete Verhalten einer Person auswirken (Bielefeld 1991).

4.2. THEORIE DER KÖRPERWAHRNEHMUNG NACH SIGRIED DORDEL

Laut Dordel (2003) ist die Körperwahrnehmung der Oberbegriff für das komplexe Phänomen aller Wahrnehmungen, welche sich auf den Körper beziehen. Sie beschreibt die Körperwahrnehmung als kompliziertes psycho-physisches Geschehen. Dieses Geschehen läuft sowohl auf einer kognitiven und physiologischen als auch auf einer emotionalen und psychosozialen Ebene ab. Die Körperwahrnehmung umfasst weit mehr als lediglich die Summe von verschiedenen Sinnesleistungen, welche Informationen über den eigenen Körper vermitteln. Für Dordel (2003) ist der Begriff der Körperwahrnehmung noch umfangreicher und komplexer als Bielefeld (1991) ihn beschreibt.

4.2.1. DIE ENTWICKLUNG UND FÖRDERUNG DER KÖRPERWAHRNEHMUNG

Dordel (2003) beschreibt die Entwicklung der Körperwahrnehmung mittels drei Ebenen, welche aufeinander aufbauen und sich wechselseitig beeinflussen. Nachfolgend werden die drei Ebenen nach der Theorie von Dordel (2003) genauer beschrieben.

Abbildung 7: Ebenen und Förderung der Körperwahrnehmung (Dordel, 2003, S. 473).

Physiologische Ebene

Die physiologische Ebene der Körperwahrnehmung beruft sich einerseits auf den taktil-kinästhetischen Bereich und andererseits auf den visuellen und auditiven Bereich:

→ Der Körper wird empfunden („ gespürt“).

Auf dieser Ebene steht die Förderung der taktil-kinästhetischen und der vestibulären Wahrnehmung im Fokus. Die visuelle Wahrnehmung wird ebenfalls miteinbezogen, während die auditive Wahrnehmung nur von geringer Bedeutung ist (Dordel, 2003).

Dies entspricht der Annahme von Eggert und Wegner-Blesin (2000), welche ebenso die drei Grundwahrnehmungssysteme (taktil, kinästhetisch und vestibulär) als die wesentlichen Bestandteile der Körperwahrnehmung ansehen.

Kognitive Ebene

Die kognitive Ebene der Körperwahrnehmung ermöglicht das Aneignen von Wissen über den Bau und die Funktion des Körpers und seiner Teile:

→ Der Körper wird kennengelernt und verstanden.

Die Förderung dieses Bereiches umfasst die Vermittlung von Kenntnissen über den menschlichen Körper, seine Funktionen und Bewegungsmöglichkeiten. Dabei ist es von grosser Bedeutung, dass Kinder diese Kenntnisse durch aktives Handeln erlernen und ergründen können.

In diesem Zusammenhang lässt sich die kognitive Ebene der Körperwahrnehmung mit Bielefelds (1991) Begriffsdefinition zur Körperkenntnis vergleichen. Beide Theorien verfolgen hierzu eine eindeutige und übereinstimmende Denkweise.

Emotionale und psychosoziale Ebene

Auf der emotionalen und psychosozialen Ebene wird der Körper von Selbst- und Fremdwahrnehmung bewertet:

→ Der Körper wird erlebt.

Bei der Förderung in diesem Bereich wird darauf hingearbeitet, dass das Kind eine stabile Persönlichkeit entwickeln kann. Dabei soll es ein möglichst angenehmes Bild des Körpers erleben, was die Entwicklung eines positiven Selbstbildes ermöglicht.

Dordel (2003) zufolge kann sich die Entwicklung der Körperwahrnehmung auf die Orientierung in Raum und Zeit auswirken. Wie bereits in der Theorie von Bielefeld (1991) erläutert wurde, betont auch Dordel (2003), dass die Orientierung am eigenen Körper die Voraussetzung ist, sich in einem Raum orientieren zu können. Ausserdem müssen Begriffe wie vorne, hinten, unten und oben bereits körperlich erfahren worden sein.

Der Zeitraum der Entwicklung der Körperwahrnehmung verläuft zwischen dem vierten bis zum zwölften Lebensjahr eines Kindes. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass diese Entwicklung bei Mädchen bereits etwas früher und differenzierter abläuft als bei Jungen. Grund dafür ist, dass die Mädchen der Körperlichkeit im gesellschaftlichen Kontext eine grössere Bedeutung zuschreiben (Dordel, 2003).

Krankheiten, Behinderungen und insbesondere die Einnahme von chemischen Substanzen können die Körperwahrnehmung beeinflussen. In diesem Zusammenhang lässt sich das Beispiel des Phantomschmerzes nach einer Amputation eines Körperteiles nennen. Dieser gilt als Beweis für die Repräsentation des gesamten Körpers im motorischen und sensorischen Cortex, worauf sich die Körperwahrnehmung infolge konkreter Erfahrungen aus den verschiedenen Sinnesbereichen entfaltet und ausdifferenziert (Dordel, 2003).

5. SPRACHE UND BEWEGUNG

Und in gewissem Sinne bedeutet, einen Satz zu verstehen, nichts anderes, als sein lautliches Dasein ganz in sich aufzunehmen oder ihn zu hören/verstehen, wie man so treffend sagt; der Sinn liegt nicht auf dem Satz wie die Butter auf dem Brot oder wie eine zweite Schicht, psychischer Realität, die über den Ton ausgebreitet ist: Der Sinn der Totalität des Gesagten, das Insgesamt aller Differenzierungen der Wortkette, er steckt in den Worten für jene, die Ohren haben, ihn zu hören. (Merleau-Ponty, 1994, zitiert nach Zepter, 2013, S. 57)

Durch dieses Zitat wie auch die vorausgegangene Theorie wird ersichtlich, dass sowohl die Sprache als auch die Bewegung Einfluss auf die Wahrnehmung haben und umgekehrt. In diesem Kapitel soll nun auf die Zusammenhänge zwischen Sprache und Bewegung eingegangen werden.

5.1. WIE HÄNGEN SPRACHE UND BEWEGUNG ZUSAMMEN?

Besonders im Kleinkindalter ist die Entwicklung von Bewegung und Sprache untrennbar miteinander verbunden. Häufig sind bei Kindern mit Bewegungsproblemen auch Verzögerungen oder Störungen in der Sprachentwicklung zu beobachten. Olbrich (1978), Lütke-Klose (1994) und Zimmer (2010) legen Konzepte dar, welche auf die enge Verbindung von Sprache und Bewegung eingehen (Möllers, 2015).

Einige Studien belegen, dass es zahlreiche Parallelen zwischen der Sprach- und Wahrnehmungs-/Bewegungsentwicklung von Kindern gibt. Die Studien beziehen sich dabei jedoch primär auf wahrnehmungs- bzw. sprachauffällige Kinder. Es wurde beispielsweise erfasst, dass einer Lese-Rechtsschwäche oftmals eine Beeinträchtigung der Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten zugrunde liegt.

Das Sprechen zählt zu den motorischen Handlungen, welche eine äusserst komplizierte Bewegungsplanung verlangen. Die gezielten Bewegungen von Mund, Zunge und Lippen müssen so ausgeführt werden, dass aus dem dabei entstehenden Geräusch/Ton ein Wort gebildet werden kann. (Zimmer, 2009).

Das Entdecken der Sprache und das Erlernen der Grundlagen der Sprache stellen eine wichtige Entwicklungsaufgabe im Kindesalter dar. Sprache und Kommunikation verbinden elementare motorische, sensorische, emotionale und soziale Faktoren. Abgesehen von der Sprache an sich, spielen auch non-verbale Kommunikationsformen eine wichtige Rolle. Genauso wie mit Worten kann auch mittels Gestik, Mimik, Tonfall, Blickkontakt, Körperhaltung und Ausdrucksverhalten bei Bewegungsabläufen eine Botschaft übermittelt werden (Möllers, 2015).

„Bewegungsangebote sind immer auch Kommunikationsangebote, da der Mensch (vor allem Kleinkinder) stark auf die Rückmeldung durch andere angewiesen ist“ (Möllers, 2015, S. 152).

Laut Möllers (2015) dient das Bewegungshandeln in vielen Fällen als Anlass für sprachliche Prozesse. Das Kind kommentiert seine Bewegungen handlungsbegleitend, es kann seine Absichten planen und

ausformulieren oder es kann Handlungen bewerten. Nun können die durch das Handeln gewonnenen Erfahrungen gekoppelt mit Sprache zu Begriffen werden. Aus praktischen Erfahrungen, welche verbal begleitet oder auch reflektiert werden, entwickeln sich beispielsweise Zeitbegriffe wie langsam oder schnell. Dadurch kann das Kind seinen Wortschatz erweitern und eignet sich die Voraussetzung für ein differenziertes Sprachverständnis an. In jeglichen Bewegungs- und Spielsituationen können Sprechanlässe entstehen und somit die Sprachentwicklung eines Kindes unterstützen.

5.2. ZUSAMMENHÄNGE DER SPRACH- UND BEWEGUNGSENTWICKLUNG

Bereits in der frühkindlichen Entwicklung sollen bestimmte motorische Handlungen zur Vorbereitung für das Erlernen der Sprache dienen. Es wird angenommen, dass Saug-, Schluck- und weitere Bewegungskoordinationen innerhalb des Mundraumes nicht zuletzt als Vorbereitung für die Koordination der Sprechbewegungen wirken (Zimmer, 2009).

„Die Artikulations- oder Sprechmotorik ist Teil der allgemeinen orofazialen Motorik, deren physiologische Entwicklung daher eine direkte Voraussetzung der Sprechentwicklung ist. Die Abhängigkeit beruht auf basalen Voraussetzungen wie Kraft, Tonus und Beweglichkeit“ (Kannengiesser, 2015, S. 26).

Sowohl die Sprachentwicklung als auch die Bewegungsentwicklung gehören zur Gesamtentwicklung eines Kindes. Es ergibt folglich keinen Sinn, diese beiden Entwicklungsvorgänge als isolierte Prozesse zu betrachten. Ebenso müssen laut Zimmer (2016) auch weitere Aspekte wie die Wahrnehmung, die Kognition und die Emotionen berücksichtigt werden. Die Wahrnehmung und Bewegung stellen die Grundlage dafür dar, dass ein Kind mit seiner Umwelt in Kontakt treten und auf sie einwirken kann. Nur so kann es motorisch oder sprachlich auf die Eindrücke reagieren (Zimmer, 2016).

Wie schon Kannengiesser (2015) sagt, beschreibt auch Zimmer (2009) das Sprechen selbst als eine sehr komplexe motorische Handlung. Das Kind benötigt für jeden einzelnen Sprechvorgang diverse Muskeln, die aktiviert und koordiniert werden müssen.

Die Zusammenhänge der beiden Bereiche lassen sich auch in auftretenden Auffälligkeiten wiederfinden. Zollinger (2014) schreibt, dass eine Vielzahl von spracherwerbsverzögerten Kindern auch unterschiedlich schwere Auffälligkeiten in der motorischen Entwicklung zeigt. Ausserdem haben sie oftmals Schwierigkeiten beim Erfassen und Verarbeiten von Eindrücken in den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen wie dem Sehen, Hören und der Fein- und Grobmotorik. All diese Bereiche weisen eine direkte Beziehung zur Sprachentwicklung auf. Infolgedessen ziehen Störungen in einem Bereich in vielen Fällen auch Störungen in einem weiteren Bereich nach sich.

Sowohl die Sprach- wie auch die Bewegungsentwicklung eines Kindes verläuft in verschiedenen Etappen. Dabei führen jeweils bestimmte Ereignisse zu enormen Entwicklungssprüngen. Auch wenn sie zeitlich gesehen nicht immer zusammentreffen, so stellen sie dennoch oft die Grundlage für einen weiteren Entwicklungsschritt in der Bewegungs- beziehungsweise der Sprachentwicklung dar. Dazu gehören beispielsweise die Produktion des ersten Wortes und das Erlernen des aufrechten Gangs. Oftmals passieren diese Entwicklungsschritte fast zur gleichen Zeit. Es kommt zu einer rapiden Erweiterung des Wortschatzes und zeitgleich wird der körperliche Expansionsdrang durch die selbständige Fortbewegung und das dazugehörige Erfahrungsfeld vergrössert (Zimmer, 2016).

6. FÖRDERANSÄTZE

In diesem Kapitel werden die Förderansätze Yoga, Tiefenwahrnehmung und Entspannungsgeschichten kurz theoretisch dargelegt und erläutert.

6.1. YOGA

Yoga ist Bestandteil des altindischen Kulturerbes. Der Begriff *Yoga* wurde wörtlich übersetzt als „Anjochen“ und kann als Vereinigung, Integration oder Anspannen des Körpers an die Seele verstanden werden. Eine Definition des Kinderyogas wurde von einer Arbeitsgruppe an der Universität Leipzig erarbeitet:

Der Kinderyoga ist eine Vorbereitung für den achtgliedrigen Übungsweg des klassischen Yogas nach Patanjali. Dieser Übungsweg für Kinder beinhaltet v.a. die Stufen 1-6 und wird in einer besonderen Übungsmethodik vermittelt. Das Unterscheidende zum Erwachsenen-Yoga besteht in der spielerischen, kreativen Umsetzung. Das klassische Ziel besteht nach wie vor „yoga chitta vritti nirodha“, also dem Verlangsamen (nirodha) der wählenden Bewegungen bzw. Gedanken. Ausgewählte Elemente die yogaunspezifisch sind sollten ausschliesslich zum Ziel haben, Kinder für die Ausführung des klassischen Yogaweges zu motivieren, welcher das Ziel des Yogas bleibt (Stück, Rillich, Eichenberg, 2011).

Yoga wird zu den körperorientierten Verfahren gezählt. Daher stehen körperbezogene Wirkfaktoren im Vordergrund. Aus diesen können dann jedoch auch psychologische Veränderungen hervorgehen (vgl. Abbildung 8).

Abbildung 8: Wirkmechanismen körperorientierter Methoden (Stück, 2011, S.52)

Der Impuls, welcher von Yogaübungen evoziert wird, führt zu einer Stimulation des menschlichen Hormonsystems. Dieses steht in dichter Wechselwirkung mit dem Immunsystem und dem Zentralsnervensystem. Aus der Stimulation ergeben sich folglich zuerst physiologische Wirkungen. Anschliessend kann sich ein verändertes Erleben und Verhalten auf der psychologischen Ebene zeigen. Die psychologische Ebene steht wiederum in Wechselbeziehung mit der physiologischen Ebene und trägt somit zu weiteren körperlichen Veränderungen bei.

Wird Yoga ausgeübt, so werden die Gelenke in unterschiedliche Richtungen beansprucht. Dadurch wird die Tiefensensibilität geschult und gleichzeitig können verschiedene Wirkungen erzielt werden. „Die *Steigerung der Wahrnehmung des eigenen Körpers* geht einher mit der Erhöhung der Somatosensibilität, da durch die Propriozeptoren und die Hautrezeptoren die Körpersituation signalisiert wird und die afferenten Signale (...) in Form der Abbildung des Körperschemas verarbeitet werden“ (Stück, 2011, S. 59). Durch das Beeinflussen der Rezeptoren entsteht ein Trainingseffekt und dadurch eine Verfeinerung der subjektiven Abbildung des Körperschemas.

Die Wirksamkeit von Kinderyoga kann durch wissenschaftliche Untersuchungen gestützt werden. Nachfolgend werden zwei untersuchte Förderprogramme genannt, welche Verbesserungen der Wahrnehmung, Körperwahrnehmung oder der Motorik allgemein verzeichnen konnten:

Die Untersuchung des *Körperorientieren Programmes (KOP)* von Augenstein (2002) ergab, dass sich die motorischen Leistungen durch das Yogatraining deutlich verbesserten.

Das *Training zur Förderung der Aufmerksamkeit und Konzentration (TAK)* von Goldstein (2002) ergab in einer wissenschaftlichen Evaluation, dass sowohl die muskuläre Leistungskraft als auch die Koordination, das Gleichgewicht und die Körperwahrnehmung gesteigert und deutlich verbessert werden konnten (Stück, 2011).

6.2. TIEFENWAHRNEHMUNG

Nach Kesper (2002) unterstützen sinnliche Erfahrungen den Prozess der Wahrnehmungsdifferenzierung und bilden die Grundlage des kindlichen Selbstbewusstseins. Durch die Integration der sensorischen und motorischen Informationen ist eine Bewusstmachung von sich selbst und den eigenen Fähigkeiten möglich. Sich selbst zu spüren, ist eine unabkömmliche Voraussetzung, um sich in andere hineinfühlen zu können. Sind ein positives Körpergefühl und das Vertrauen in den eigenen Körper vorhanden, haben die Kinder gute Voraussetzungen persönliche Zufriedenheit und ein stabiles Selbstbewusstsein zu entwickeln. Laut Kesper (2002) verkümmert die Seele eines Menschen ohne taktile Stimulation. Im Buch «Homo Hapticus» von Grunwald (2017) wird ebenfalls beschrieben, dass Körperkontakt unverzichtbar ist. Körperberührungen initiieren zudem, stark vereinfacht durch das Auslösen von kleinen Strömen der sensitiven Rezeptoren, den Wachstumsprozess. Es wird ausserdem erwähnt, dass Berührungsreize die Entwicklung des Gehirns fördern und zur Regeneration von Hirnstrukturen beitragen können. Ein Experiment mit Welpen hat mittels Pinseln das Putzen der Mutter simuliert. Die Welpen wiesen nach der Intervention in ihrer Entwicklung erstaunlicherweise die gleichen Fortschritte auf wie jene, welche man bei der Mutter liess. Diese Untersuchung lässt vermuten, dass Massagen mit unterschiedlichen Gegenständen einen ähnlichen Effekt beim Menschen haben können. Ecker (2015) erklärt, dass Babies durch körperliche Zuwendung die Erfahrung machen: *Das ist mein Körper (Körperwahrnehmung/-bewusstsein), in diesem Körper fühle ich mich wohl*. Gefühle, welche durch Körperkontakt ausgelöst werden, beeinflussen die Beziehung zum eigenen Körper positiv. Den eigenen Körper spüren und wahrnehmen zu können, stellt für unterschiedliche Tätigkeiten eine Grundvoraussetzung dar. Im somatosensorischen Kortex gibt es verschiedene Areale und jedem dieser Bereiche wird wiederum ein Körperteil zugeordnet. Diese Areale

werden durch jede neue Erfahrung verändert. Das bedeutet, je öfter wir unseren Erfahrungshorizont erweitern, desto genauer kann dies im Gehirn verarbeitet und eingeordnet werden. Dieses Verfahren funktioniert analog bei der Körperwahrnehmung - z.B. je öfter man die Tiefenwahrnehmung trainiert, desto differenzierter wird diese. Die Eigenwahrnehmung ist eine Konstruktionsleistung unseres Gehirns. Dabei fliessen unsere Vorerfahrungen und unser Wissen mit ein. Es ist daher möglich, dass ein und dasselbe Symptom von drei Kindern unterschiedlich wahrgenommen/interpretiert wird. Unsere Innenwahrnehmung ist folglich nicht objektiv, sondern wird von unserem Denken, unseren Erwartungen, unseren Wünschen und Befürchtungen beeinflusst und verändert. Daher sollte bei Übungen zur Tiefenwahrnehmung nicht ausser Acht gelassen werden, dass diese vom Umfeld, der inneren Einstellung sowie der Motivation abhängig sind.

Zimmer (2012) schreibt von den motorischen und sensorischen Zentren im menschlichen Gehirn. In den sensorischen Zentren nehmen wir Berührungsreize der Haut sowie die Stellungsreize der Gelenke und Muskulatur wahr. „Die Haut wird zum Subjekt – selber wahrnehmend – und ebenso zum Objekt – wenn sie wahrgenommen bzw. berührt wird“ (Zimmer, 2012, S.100). Die Haut hat viele unterschiedliche Funktionen. Sie stellt das grösste sensorische Organ und gleichzeitig das wichtigste Sinnesorgan dar. Zimmer (2012) nach Montagu (2004) betrachtet die Haut als sensitivstes und frühestes Organ und als erste Möglichkeit des sozialen Austausches. Die Hautoberfläche ist voll von sensorischen Wahrnehmungsrezeptoren, welche Empfänger von verschiedenen Reizen, wie z.B. Berührung, Temperatur und Druck, sind. Blucha und Schuler (2012) zeigen verschiedene Vorgehensweisen auf, wie in Alltagssituationen die propriozeptive Wahrnehmung gefördert werden kann. Sie empfehlen unter anderem den Umgang mit grösseren und kleineren Pinseln, mit einem Bobbycar einer Spur entlang fahren und Teig kneten. Bei Kindern, welche besonders starke Reize suchen, werden schwerere Bettdecken empfohlen. Auch ein Stillkissen, welches am Rücken oder an der Seite zu spüren ist, soll mit seinem Druck unterstützend wirken, um somit die eigenen Körpergrenzen besser zu spüren. Diese Massnahmen können einem Kind ausserdem helfen, sich zu entspannen und schneller einzuschlafen.

6.3. ENTSPANNUNGSGESCHICHTEN

Wahrnehmungsschwierigkeiten oder sonstige Verhaltensauffälligkeiten führen bei den Betroffenen oftmals zu motorischer Unruhe, Problemen bei der Impulssteuerung, Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit und vermehrten Konflikten im Sozialkontakt. Daher kann es von grosser Bedeutung sein, Entspannungstechniken zu lernen und auszuüben.

Entspannungsgeschichten stellen eine Form einer *imaginativen* Entspannungstechnik dar. Der Ansatz von Entspannungsgeschichten beziehungsweise Fantasiereisen wird häufig im Rahmen des Autogenen Trainings umgesetzt. Dabei können unterschiedliche Ziele im Vordergrund stehen. Einerseits geht es darum, die Wahrnehmung mittels sinnlicher Erfahrungen zu schulen. Dadurch sollen sich Fantasie und Kreativität entwickeln und die Konzentration und Ausdauer wird gefördert. Andererseits sollen Kinder und Jugendliche lernen, ihren Körper bewusst zu erleben und ihn umfassend kennenzulernen. Dies hilft ihnen wiederum dabei, sich mit der räumlichen und dinglichen Umwelt auseinanderzusetzen und das Vertrauen in ihre motorischen Fähigkeiten zu vertiefen (Soyer, 2018).

Werden Entspannungsgeschichten während des autogenen Trainings angewendet, liegt der Schwerpunkt hauptsächlich auf der Konzentration zum eigenen Körper. Das bedeutet, dass die Aufmerksamkeit gezielt auf die körperlichen Empfindungen und Signale gelenkt wird. Das Hauptziel ist, diese bewusster wahrzunehmen und in einer entspannten, angenehmen Form Einfluss darauf zu nehmen. So ist es beispielsweise möglich, sich unter alleiniger Beobachtung eines ruhigen und gleichmässigen Atemmusters zu beruhigen.

Fantasiereisen und Entspannungsgeschichten können unter anderem auch zur Fokussierung der Wahrnehmung durchgeführt werden. Dabei werden Eindrücke aus dem eigenen Körper oder aus der Umwelt äusserst gezielt mit einzelnen Sinnen wahrgenommen. Dies wird erreicht, wenn entscheidende Sinneskanäle inaktiviert oder gehemmt werden. Folglich lässt sich die Aufmerksamkeit auf ganz spezifische Reize lenken. Dabei werden z.B. durch spezifische Aussagen wie «du spürst, wie dein Kopf weich auf dem Laub liegt» die Vorstellung der taktilen wie teils auch der kinästhetischen Wahrnehmung konkret angesprochen und bewusst gemacht. Gleichzeitig sind die Sinneskanäle, wie z.B. die visuelle Wahrnehmung (da Augen geschlossen) inaktiv. Bei Entspannungsgeschichten wird die auditive Wahrnehmung vorausgesetzt, um die Anleitungen zu verstehen und zu verarbeiten.

Ein weiterer Fokus von Fantasiereisen liegt auf Vorstellungsbildern. Hierbei wird durch die Erzeugung von inneren Bildern eine beruhigende Wirkung intendiert. Positive Assoziationen können beispielsweise durch Naturbilder erzeugt werden. Unter Einbezug aller Sinne nimmt gleichzeitig auch die Intensität der Vorstellungsbilder zu (Quante, 2003).

Laut Krampen (2013) ist es von Vorteil, wenn bei der Umsetzung dieser Methode mit Kindern auf ein langsames Vorlesen der Geschichte mit vielen Pausen geachtet wird. Ausserdem fördert das Vortragen in natürlicher Sprache die Entwicklung der eigenen Fantasie der Kinder und Jugendlichen. Generell ist es bei der Durchführung von Entspannungsgeschichten wichtig, auf einen weiten Spannungsbogen zu verzichten. Das bedeutet, dass Schwankungen zwischen emotionaler Anspannung und Entspannung beim Erzählen vermieden werden sollten.

7. ERGEBNISSE

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Theoriearbeit und des Praxisteiles zusammenfassend dargestellt sowie kritisch reflektiert und diskutiert.

7.1. THEORETISCHER VERGLEICH DER ANSÄTZE

	Yoga	Tiefenwahrnehmung	Entspannungsgeschichten
Literaturlage	<p>Praxisbücher mit Ideen und Übungen sind viele vorhanden. Wissenschaftlich fundierte Theorie ist jedoch schwer zu finden. Ein Grossteil der Forschung liegt im Erwachsenenbereich, nur wenige Untersuchungen über die Auswirkungen von Yoga auf Kinder und Jugendliche sind zu verzeichnen.</p> <p>Allgemein ist die Literatur hauptsächlich auf den Erwachsenenbereich ausgerichtet.</p>	<p>Praxisbücher, Unterlagen aus dem Unterricht an der HfH und Austausch mit verschiedenen Studienkolleginnen waren die Grundlage, um diese Lektionen zu planen. Konkrete Literatur war kaum zu finden. Wir orientierten uns an Praxisbüchern, welche sich mit der taktilen Wahrnehmung beschäftigen und konnten daraus spezifische Informationen zur Tiefenwahrnehmung ziehen.</p>	<p>Literatur ist grösstenteils praxisorientiert. Einzelne Bücher beinhalten einen kurzen Abschnitt mit theoretischen Erläuterungen. Studien oder evidenzbasierte Literatur ist jedoch auch in diesem Bereich sehr rar.</p>
Angesprochene Wahrnehmungsbereiche	<p>Voraussetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -auditive Wahrnehmung -visuelle Wahrnehmung <p>→ wenn mit visueller Kontrolle oder Vorzeigen gearbeitet wird</p> <p>Förderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kinästhetische Wahrnehmung -vestibuläre Wahrnehmung 	<p>Voraussetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -auditive Wahrnehmung (Anleitung der Posten) <p>Förderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kinästhetische Wahrnehmung -taktile Wahrnehmung (Tiefen- & Oberflächenwahrnehmung) 	<p>Voraussetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -auditive Wahrnehmung <p>Förderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -auditive Wahrnehmung -Vorstellung: Kinästhetische Wahrnehmung -Vorstellung: taktile Wahrnehmung
Komplexität der verbalen Anleitung	<p>Eher komplex, da ein Grundwortschatz über den Körper und die Körperwahrnehmung vorhanden sein muss. Kann bei Bedarf jedoch etwas angepasst und vereinfacht werden.</p>	<p>Eher simpel, da es nur darum ging, der Klasse die verschiedenen Posten kurz zu erläutern. Während dem Postenlauf nur sehr wenig verbale Anleitung.</p>	<p>Kann je nach Geschichte variieren. Dabei sollte die Geschichte auf Alter und Sprachverständnis der Kinder angepasst werden. Das Versprachlichen von Wahrnehmungsvorstellung ist sehr abstrakt und</p>

			in vielen Fällen für die Kinder eine grosse Herausforderung.
Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung	Ein gewisses Vorwissen ist von Vorteil, da das Einarbeiten einiges an Zeit in Anspruch nehmen kann. Für Laien ist YouTube ebenfalls eine gute Option, um die verschiedenen Figuren zu erlernen. Die 10 Minuten, welche wir einberechnet haben, sind eher knapp. Bis die Schüler bereit sind, ist es, sicher zu Beginn, wichtig, dass sie genügend Zeit haben, um sich darauf einzustimmen.	Die Vorbereitung war zeitintensiv. Da es bereits bei der Literaturrecherche anspruchsvoll war, konkrete Informationen zu finden. Folglich stützen wir uns eher auf die Literatur der allgemeinen Förderung der taktilen Wahrnehmung. Diese beinhaltet punktuelle Anregungen zur Thematik der Tiefenwahrnehmung. Bei der Installation der Posten sollte genügend Zeit eingerechnet werden. Für die Anordnung im Raum empfehlen wir, den Parcours im Vorfeld aufzustellen. So kann der Platz optimal genutzt werden, damit die Kinder genügend Spielraum zur Verfügung haben.	Nebst den vielen Praxisbüchern gibt es auch im Internet eine Vielzahl an bereits ausformulierten Entspannungsgeschichten. Da man die Geschichten jedoch stets nach dem Sprachniveau der Zielgruppe aussuchen soll(te), ist die Auswahl dennoch anspruchsvoll. Bei der Durchführung empfehlen wir im Hintergrund etwas Entspannungsmusik und eine Dauer von max. 5' (eigene Einschätzung). Die Geschichte sollte langsam und mit vielen Pausen vorgelesen werden.
Material für die Umsetzung	Theoretisch braucht man nur seinen Körper und das Grundwissen zu den Figuren. Eine Matte macht das Ganze aber komfortabler und wird von uns empfohlen.	Diese Fördermethode benötigt am meisten Material und dies kann je nach Postenwahl variieren. Man kann gut auf bereits vorhandenes Material und Alltagsgegenstände zurückgreifen. Wir benötigten folgendes: <i>Mattensandwich</i> : 2-3 möglichst schwere Matten. <i>Massage</i> : Matte und verschiedene Massageutensilien (Pinsel, Igelball, Malerrolle, usw.) <i>Sandsäckli auflegen</i> : Matte, Sandsäckli	Wenn die Kinder der Geschichte im Liegen lauschen sollen, sind Matten von Vorteil. Diese Entspannungstechnik kann aber auch im Sitzen durchgeführt werden. Eine Musikanlage für entspannende Hintergrundmusik kann eingesetzt werden – je nach Klasse und Kindern kann dies unterstützend oder auch störend wirken. Der Einsatz ist individuell auszuprobieren. Selbstver-

		<i>Begraben</i> : Schwungtuch/Hängematte, Schaumstoffklötze	ständig muss eine angemessene Entspannungsgeschichte bereit sein.
--	--	---	---

Abbildung 9: Vergleich der Förderansätze, eigene Tabelle

7.2. REFLEXION DER PRAXISERGEBNISSE

Die geplanten Fördersequenzen stützen sich vor allem auf Praxishandbücher wie beispielsweise „Yoga für Kinder“ von Bannenberg oder die Geschichten von Kapitän Nemo. Ausserdem wurden für die Planung Internetseiten (unter anderem YouTube), unveröffentlichte HfH-Dokumente und der Austausch mit Mitstudentinnen miteinbezogen.

Die praktische Umsetzung stellt lediglich einen kleinen Teil unserer Arbeit dar. An dieser Stelle ist es wichtig, zu erwähnen, dass der Praxisteil rein subjektiv ausgewertet wurde und keine Wirksamkeitsstudie zu den verschiedenen Ansätzen sein soll.

Nachfolgend werden die Beobachtungen und Resultate der Fördersequenzen kurz beschrieben:

Entspannungsgeschichten

In den ersten beiden Lektionen wurde die Schlusssequenz den Entspannungsgeschichten gewidmet. Diese waren den Kindern bereits von den Lektionen vor Auswertungsbeginn bekannt. Es wurden somit in insgesamt vier Sequenzen Entspannungsgeschichten verwendet.

Die Fragebögen der Kinder zeigen ausschliesslich «sehr gute» Rückmeldungen. Während der Sequenz gab es Zwischenrufe und gewisse Schüler turnten umher und konnten nicht auf der Matte bleiben. Die Resultate der Fragebögen und das Verhalten der Kinder scheinen sich somit zu widersprechen. Da viele der Kinder zusätzlich zu ihren Sprachschwierigkeiten auch eine Verhaltensauffälligkeit zeigen, kann diese Schlusssequenz mit dem Schwerpunkt Sprache und ruhig liegen eine grosse Herausforderung für sie darstellen. Die Tatsache, dass wir unseren Praxisversuch an einer Sprachheilschule durchführten, war von Beginn an eine Herausforderung. Insbesondere der Ansatz der Entspannungsgeschichte, unter Voraussetzung des Sprachverständnisses, stellte einen Stolperstein dar. Um diesen möglichst klein zu halten, lag beim Formulieren der Geschichten unser Augenmerk auf einer einfachen Sprache. Wir verwendeten einfache/bekanntere Ausdrücke und kurze Sätze mit einfachem Inhalt.

Es ist bekannt, dass ein mangelndes Sprachverständnis ein Hauptgrund für motorische Unruhe sein kann. Verhaltensauffälligkeiten sind ein weiterer nicht ausser Acht zu lassender Faktor. In einer Klasse, in welcher das Sprachverständnis gewährleistet ist, können wir uns die Intervention in Form einer Geschichte gut als Entspannungs- und Körperwahrnehmungsübung für den Klassenalltag vorstellen. Dabei können die Schüler auch gut auf ihren Stühlen sitzenbleiben.

Yoga

Die Klasse kennt teilweise gewisse Stellungen (z.B. Baum) aus dem Yoga, welche die Lehrperson regelmässig - ebenfalls als kleine Erdungen gedacht - im Unterricht einsetzt. Es wurden Anregungen und Übungen aus verschiedenen Yogapraxisbüchern für die variierenden Inhalte der Fördersequenz

verwendet. In diesen Sequenzen wurden den Kindern in erster Linie einzelne Stellungen gezeigt. Empfohlen wird insbesondere der Sonnengruss für Kinder. Dazu gibt es eine Vielzahl an Videos auf YouTube. Dies war sehr hilfreich für die Planung und Vorbereitung der Sequenzen. Die Yogaübungen wurden verbal angeleitet und durch zusätzliches Vorzeigen visualisiert, dies im Gegensatz zur Entspannungsgeschichte, die rein verbal angeleitet wurde. Während den Yogasequenzen (jeweils 15' am Ende der Lektion) war die Unruhe deutlich grösser als bei den Entspannungsgeschichten. Es gab viele Zwischenrufe, teils musste die verbale Anleitung unterbrochen werden. Die meisten Jungs folgten nicht den angeleiteten Bewegungen. Es wurde bemängelt, dass die geforderten Übungen zu einfach seien. Die meisten Fragebögen stimmen mit unseren Beobachtungen und der Stimmung überein und unterstützen die Hypothese, dass Yoga für diese Klasse zum aktuellen Zeitpunkt nicht geeignet ist. Wir vermuten, dass die verbal angeleiteten und abstrakten Übungen eine Überforderung für die Kinder waren. Dies versuchten die Kinder mit ihren Aussagen wie „zu einfach“ auszudrücken. Das Gespräch mit dem Sozialpädagogen festigte ebenfalls unsere These, dass Yoga zur Förderung der Körperwahrnehmung eine grosse Herausforderung darstellt. Dieser Ansatz setzt nicht nur ein ausreichendes Sprachverständnis sondern auch eine angemessene vestibuläre und kinästhetische Wahrnehmung voraus. Yoga könnte als Klassenintervention angewendet werden. Dabei sollte der Lehrperson jedoch bewusst sein, dass bereits einfache Yogafiguren in Bezug auf die Körperwahrnehmung für die Kinder sehr herausfordernd sein können. Die Fördersequenzen sollten also mit diesem Wissen entsprechend simpel und kindgerecht gestaltet werden. Ausserdem ist für die Umsetzung der Übungen sowohl von den Kindern als auch von der anleitenden Person viel Geduld gefragt.

Tiefenwahrnehmung

Nun kommen wir zum Highlight der Kinder: Die Übungen zur Tiefenwahrnehmung und das Erfahren der eigenen Körpergrenzen anhand von Mattensandwich, Massage mit verschiedenen Gegenständen, Sandsäckli auflegen und unter Schaumklötzen begraben werden, kam bei allen Kindern ausnahmslos gut an. Auch wir als Beobachter konnten die gleichen Einschätzungen wie die Kinder machen. Damit die Zeit für alle Posten ausreichte, wurde jeweils eine ganze Lektion eingerechnet. In diesen Lektionen fiel besonders auf, dass sich die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sehr gut auf das Angebot einlassen konnten. Kinder, welche sonst kaum ruhig sitzen können, lagen bewegungslos und hochkonzentriert unter dem Haufen aus Schaumstoffklötzen und warteten. Bei der Massage wurde jedes einzelne Material ausprobiert, während mit den Sandsäckli ganz verschiedene Variationen getestet wurden. Das Mattensandwich konnte für viele Kinder kaum schwer genug sein. Die Umsetzung dieser Methode zur Tiefenwahrnehmung machte deutlich, dass die Sprache dabei nur zweitrangig ist. Abgesehen von den kurzen Erläuterungen zu den Posten musste nichts versprochen werden. Die Kinder konnten sich schlicht und einfach spüren und sie mussten für einmal nicht darüber nachdenken, wie sie dies verbal ausdrücken sollten. Dies kann für die Kinder einer Sprachheilschule eine grosse Erleichterung sein. Ob sich die Methoden zur Tiefenwahrnehmung

mung als Klassenintervention eignen, ist nicht eindeutig zu sagen. Eine Massage- oder Sandsäcklistation wäre eine platzsparende und kurzweilige Option fürs Klassenzimmer, während das Matensandwich eher eine zeitintensivere Möglichkeit für die Sportlektion sein könnte.

8. DISKUSSION

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen dieser Bachelorarbeit beantwortet. Im darauffolgenden Fazit wird ein Resümee gezogen und der Ausblick soll mögliche zukünftige Schritte im Zusammenhang mit den Themen dieser Arbeit aufzeigen.

8.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN

8.1.1. FRAGESTELLUNG 1:

- Wie lässt sich die Wahrnehmung definieren?

Grundsätzlich lässt sich die Wahrnehmung in verschiedene Bereiche einteilen (taktile, kinästhetische, vestibuläre, visuelle, auditive, olfaktorische und gustatorische Wahrnehmung). In diesem Kapitel wird erklärt, welche bedeutungsvolle Rolle die Wahrnehmung für die gesamte menschliche Entwicklung spielt. Ohne Wahrnehmung wäre das Erkunden des eigenen Körpers und der Umwelt gar nicht durchführbar. Ausserdem bildet die Wahrnehmung die Voraussetzung für Bewegung. Ohne aktives Erkunden wäre gleichermassen keine Wahrnehmung möglich. Zusammenfassend könnte man sagen: Ohne Wahrnehmung entsteht keine Bewegung und ohne Bewegung gibt es keine Wahrnehmung. Es ist eine Wechselwirkung.

Deutlich wird: Wahrnehmung schliesst weitaus mehr ein als lediglich die Aufnahme von Sinnesreizen. Die Prozesse der Verarbeitung und Einordnung von Sinnesreizen zählen ebenfalls zum Wahrnehmungsbereich. Das sind äusserst komplizierte und vielschichtige Vorgänge. Wahrnehmungsprozesse laufen dauernd ab, bewusst oder unbewusst. Ferner steht die Wahrnehmung stets im Zusammenhang mit den bisher gemachten Erfahrungen, den subjektiven Emotionen, dem Gedächtnis und der kognitiven Leistungsfähigkeit des Individuums.

8.1.2. FRAGESTELLUNG 2:

- In welcher Verbindung stehen Wahrnehmung und Körperwahrnehmung und wie lässt sich letztere definieren?

In Kapitel zwei wurde ersichtlich, dass die Wahrnehmung eine sehr komplizierte und komplexe Fähigkeit ist. Das Gleiche lässt sich auch über die Körperwahrnehmung sagen, welche über die blossen Sinneswahrnehmung des Körpers hinausgeht. Die Körperwahrnehmung beruht demnach auf den Prinzipien der Wahrnehmung.

Besonders die drei Grundwahrnehmungssysteme (taktil, vestibulär und kinästhetisch) nehmen grossen Einfluss auf die Körperwahrnehmung. Sie bilden gewissermassen die Grundlage dazu. Zudem können sich die visuelle und vereinzelt die auditive Wahrnehmung ebenfalls auf die Körperwahrnehmung auswirken. Die auditive und visuelle Wahrnehmung stellen gleichzeitig die Sinneskanäle dar, über welche die Vermittlung der Förderansätze läuft. Deshalb wurden im Kapitel zwei sowohl

die Grundwahrnehmungssysteme als auch die auditive und visuelle Wahrnehmung genauer beschrieben.

Dordel (2003) definiert die Körperwahrnehmung als Oberbegriff aller Wahrnehmungsfunktionen, die den Körper anbelangen. Sie betont die ausserordentliche Vielschichtigkeit der Körperwahrnehmung. Im Vergleich zu anderen Autoren muss nach Dordel (2003) dieser Begriff folglich noch ausführlicher betrachtet werden. Die Körperwahrnehmung soll als komplexer Vorgang erfasst werden. Dabei werden kognitive, emotionale, physische sowie psycho-soziale Facetten zugeordnet.

Dordel (2003) bemerkt ebenfalls, dass die taktil-kinästhetische Wahrnehmung mit der visuellen Wahrnehmung kombiniert werden muss. Nur so kann sich ein Kind beispielsweise über die Haltung seiner Hände, z.B. bei der Stifthaltung, bewusst werden.

Speziell die kognitive Ebene, durch die der Körper verstanden und erfahren werden kann, ist laut Dordel (2003) sehr entscheidend. Auch Bielefeld (1991) legt in seiner Theorie grossen Wert auf diese Ebene.

Durch die zusammengestellte Theorie wird begreiflich, dass die Körperwahrnehmung von verschiedenen Autoren stets unterschiedlich definiert und kategorisiert wird. Eine einheitliche und allgemeingültige Definition lässt sich nicht finden. Einig sind sich jedoch die Autoren in der Komplexität der Körperwahrnehmung und in den Wechselwirkungen der verschiedenen Bereiche, Ebenen und Sinnessysteme.

8.1.3. FRAGESTELLUNG 3:

- Welches sind die Zusammenhänge zwischen der Sprache und der Bewegung?

Aus der Theorie lässt sich ableiten, dass die Sprache und Bewegung sehr eng miteinander verbunden sind. Sie stellen einen Teil der Gesamtentwicklung eines Kindes dar. Beide haben Einfluss auf die Wahrnehmung und werden gleichzeitig von der Wahrnehmung beeinflusst. Besonders in der frühen kindlichen Entwicklung lassen sich die Bereiche der Sprache und Bewegung nicht klar voneinander trennen. Folglich können auch Auffälligkeiten, wenn sie vorkommen, in beiden Bereichen beobachtet werden.

Die verschiedenen Autoren stellen fest, dass das Bewegungshandeln in vielen Fällen als Sprech Anlass für ein Kind dient. Ausserdem wirken einzelne motorische Handlungen als Vorbereitung für die Sprache. Die Wahrnehmung und Bewegung stellen somit die Grundlage dar, dass ein Kind mit seiner Umwelt in Kontakt treten und auf diese einwirken kann. Daraufhin ist es in der Lage, motorisch oder sprachlich auf die Eindrücke zu reagieren.

Einzelne Entwicklungsschritte der Sprach- und Bewegungsentwicklung verlaufen nahezu zeitgleich. Sie bedingen sich zum Teil gegenseitig und markieren die Bedingung, um die nächste Stufe in der Entwicklungsphase erreichen zu können.

8.1.4. FRAGESTELLUNG 4:

- Welcher Ansatz (Entspannungsgeschichten, Kinderyoga, Tiefenwahrnehmung) hat in unserem Praxisversuch am meisten Anklang gefunden? Weshalb?

Wie im Kapitel 6.2. Reflexion der Praxisergebnisse bereits beschrieben wurde, hat die Intervention zur Förderung der Tiefenwahrnehmung den grössten Anklang gefunden. Diese Schlussfolgerung basiert nicht nur auf den Rückmeldungen der Kinder, sondern auch auf direkten Beobachtungen, die der Sozialpädagoge und wir während der Lektionen machen konnten.

Über die Gründe können wir nur spekulieren. In unseren Augen ist es die Intervention, bei welcher die Kinder am geringsten in ihrem Bewegungsdrang eingeschränkt werden. Zudem wird kein oder nur sehr wenig Sprachverständnis vorausgesetzt. Der Postenlauf zur Tiefenwahrnehmung liess den Kindern die Freiheit, sich einfach zu spüren. Dabei konnte jeder auf seiner Ebene und seinem Niveau abgeholt und gefördert/gefordert werden.

Die Entspannungsgeschichten hingegen setzten ein gutes Sprachverständnis und eine funktionierende Impulskontrolle bezüglich Bewegungsdrang voraus.

Unserer Ansicht nach war beim Yoga nicht zwingend die Sprache die grösste Herausforderung, sondern vielmehr die kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung, welche einige Kinder der Klasse überfordert hat und sie unruhig werden liess.

9. AUSBLICK UND FAZIT

Für uns war die intensive Auseinandersetzung mit den Themen der Wahrnehmung und der Körperwahrnehmung sehr bereichernd. Auch wenn unsere Idee zu Beginn der Arbeit eine etwas andere war und wir gewissen Dingen etwas nachtrauern, können wir für unsere zukünftige Arbeit sehr viel mitnehmen. Dabei spielt es keine Rolle ob für die Logopädie oder die Psychomotoriktherapie.

Die Thematik der Interdisziplinarität kommt in unserer Arbeit kaum zur Sprache, doch hat sie uns während dem Verfassen stets begleitet. Einerseits natürlich, weil wir die Bachelorarbeit in einem interdisziplinären Team geschrieben haben, andererseits aber auch, weil die Körperwahrnehmung in beiden Fachbereichen eine zentrale Rolle spielt. Diese erneute Erkenntnis hat uns noch stärker motiviert, die zukünftige Zusammenarbeit in beiden Berufsfelder möglichst weiter zu tragen. Wir möchten die Möglichkeiten und Chancen einer interdisziplinären Zusammenarbeit an unseren zukünftigen Arbeitsstellen wahrnehmen und uns dafür einsetzen. Die Bachelorarbeit würden wir jederzeit wieder gemeinsam verfassen. Doch es war, insbesondere für die Psychomotoriktherapeutin, ein stressiges Semesterende. Da das Curriculum der beiden Studiengänge im dritten Studienjahr sehr verschieden aufgebaut ist. Dies hat die Zusammenarbeit und die Arbeitsbelastung teils sehr anspruchsvoll gestaltet.

Im Hinblick auf unsere Arbeit hätten wir gerne noch etwas differenziertere Begründungen und Bezüge zu den Förderansätzen herstellen wollen. Leider wurde es am Ende zeitlich knapp, da die Literaturrecherche und die Eingrenzung des Themas sich schwieriger gestaltet haben als von uns erwartet. Könnten wir die Arbeit unter den oben genannten Umständen nochmals von Beginn an planen, so würden wir den Praxisteil nicht nur subjektiv auswerten, sondern die durchgeführten Interventionen anhand einer Kontrollgruppe auf ihre Wirksamkeit überprüfen. Um eine fundierte Aussage über die Wirksamkeit der Ansätze und Interventionen zu machen, bräuchte es neben der Kontrollgruppe auch eine länger dauernde Zeitspanne zur Durchführung der Fördersequenzen. Für unsere Arbeit wurden die Ansätze jeweils nur zweimal durchgeführt. Um die Aussagekraft einer Untersuchung gewährleisten zu können, müssten die Sequenzen häufiger und bestenfalls auch in einer grösseren Frequenz durchgeführt werden. Diese Gedanken können als Anregungen für eine zukünftige Bachelorarbeit dienen, welche die unsere vertiefter weiterführen könnte.

LITERATURVERZEICHNIS

- Affolter, F. (2001). *Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache*. (9. unveränderte Aufl.). Villingen-Schwenningen: Neckar.
- Bannenberg, T. (2005). *Yoga für Kinder. Die besten Uebungen für jede Situation, Selbstbewusstsein stärken, Ruhe & Entspannung finden, Konzentration & Kreativität fördern*. München: Gräfe und Unzer Verlag GmbH
- Bielefeld, J. (1991). *Körpererfahrung. Grundlagen menschlichen Bewegungsverhaltens*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Blucha, U. & Schuller, M. (2012). *Die Sinne wecken und fördern. Wahrnehmung fördern – Auffälligkeiten erkennen*. Freiburg in Breisgau: Verlag Herder GmbH.
- Bundy, A.C., Lane, S.J. & Murray, E.A. (2007). *Sensorische Integrationstherapie. Theorie und Praxis*. (3. vollständig überarbeitete Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Dordel, S. (2003). *Bewegungsförderung in der Schule. Handbuch des Sportförderunterrichts*. (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Dortmund: Modernes Lernen.
- Ecker, S. (2015). *Zuhause im eigenen Körper. Strategien für eine lebendige Körperwahrnehmung*. Basel: Beltz Verlag.
- Eggert, D. & Wegner-Blesin, N. (2000). *DITKA. Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter*. Dortmund: Borgmann publishing.
- Grunwald, M. (2017). *Homo Hapticus. Warum wir ohne den Tastsinn nicht leben könnten*. München: Droemer.
- Kannengiesser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. (3., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). München: Elsevier.
- Kesper, G. (2002). *Sensorische Integration und Lernen. Grundlagen, Diagnostik und Förderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Knauf, T., Kormann, P. & Umbach, S. (2006). *Wahrnehmung, Wahrnehmungsstörungen und Wahrnehmungsförderung im Grundschulalter*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Krampen, G. (2013). *Entspannungsverfahren in Therapie und Prävention*. (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Krowatschek, D. (1997). *Entspannung in der Schule. Anleitung zur Durchführung von Entspannungsverfahren in den Klassen 1 – 6*. (3. Auflage). Dortmund: Löer Druck GmbH.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe*. Zürich: Schulverlag plus.

- Möllers, J. (2015). *Psychomotorische Förderung in der Heilpädagogik. Hilfe durch Bewegung*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Petermann, U. (2019). *Die Kapitän-Nemo-Geschichten: Geschichten gegen Angst und Stress*. Göttingen, Deutschland: Hogrefe.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Pütz, G. & Schönrade, S. (2008). *Die Abenteuer der kleinen Hexe. Bewegung und Wahrnehmung beobachten, verstehen, beurteilen, fördern*. (5., überarbeitete Aufl.). Dortmund: Borgmann publishing.
- Quante, S. (2003). Was Kindern gut tut! - Beispiele für kindgemäße Entspannungsformen. *Haltung und Bewegung*, 23(4), 19-28.
- Reinecke, M. (2000). *Körperbilder von Kindern und Jugendlichen. Körperbezogene Diagnostik in der klinischen Psychologie*. Bern: Peter Lang.
- Rosenkötter, H. (2012). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Soyer, J. (2018). *Entspannungstechniken mit Kindern und Jugendlichen*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Stück, M. (2011). *Wissenschaftliche Grundlagen zum Yoga mit Kindern und Jugendlichen*. Uckerland: Schibri
- Völker, S. (2010). *Körperwahrnehmung und schulisches Lernverhalten*. (1. Aufl.). Bamberg: Difo-Druck.
- Zepter, A.L. (2013). *Sprache und Körper. Vom Gewinn der Sinnlichkeit für Sprachdidaktik und Sprachtheorie*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Zimmer, R. (2009). *Handbuch Sprachförderung durch Bewegung*. (2. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen der ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. Freiburg in Breisgau: Verlag Herder GmbH.
- Zimmer, R. (2016). *Handbuch Sprache und Bewegung. Alltagsintegrierte Sprachbildung in der Kita*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Zollinger, B. (2014). "Spätzünder" oder "es kommt schon noch". Eine Einführung in die frühe Sprachtherapie. In Zollinger, B. (Hrsg.), *Wenn Kinder die Sprache nicht entdecken. Einblicke in die Praxis der Sprachtherapie* (4. Auflage) (S. 9 - 20). Bern: Haupt Verlag.

ONLINEVERZEICHNIS

<https://www.entspannung-plus.de/fantasiereisen-fuer-kinder/>

<https://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/EMOTION/Angst-Entspannungsgeschichten.shtml>

<https://www.pinterest.de/pin/431712314263119708/>

Sonstige

Soyer, J. (2018). Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen aus Interventionen 1. Zürich HfH.

Austausch mit Mitstudentinnen

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Titelbild:https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/1550685115/10_graine_03.png

Abbildung 1: Schema der Wahrnehmungsprozesse (Rosekötter, 2012, S. 82)	12
Abbildung 2: Komplexität und Wechselwirkung der Wahrnehmung (Fischer, 2003, nach Lienert et al., 2010, S. 23)	13
Abbildung 3: Wahrnehmungsbaum von Schaeffgen (entnommen aus Knauf et al., 2006, S.52)	15
Abbildung 4: Sensorischer Homunkulus (Nacke, 2010, S. 27)	16
Abbildung 5: Übersicht der Sinnessysteme (Kannengiesser, 2015, S. 20)	21
Abbildung 6: Modell der Körpererfahrung (Bielefeld, 1991, S.17)	23
Abbildung 7: Ebenen und Förderung der Körperwahrnehmung (Dordel, 2003, S. 473)	27
Abbildung 8: Wirkmechanismen körperorientierter Methoden (Stück, 2011, S.52)	32
Abbildung 9: Vergleich der Förderansätze, eigene Tabelle	38

ANHANG

Lektion 1, 03.10.19: Entspannungsgeschichte, Zeitrahmen ca. 10 Minuten	
Wer?	«Bewertung»
Kind 1	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 2	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 3	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 4	
Sozialpädagogin	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 5	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 7	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 8	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Lektion 2, 10.10.19: Entspannungsgeschichte, Zeitspanne ca. 10 Minuten	
Wer?	«Bewertung»
Kind 1	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 2	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 4	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 5	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 7	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 8	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Lektion 3, 17.10.19: Tiefenwahrnehmung, Postenlauf taktile Körperwahrnehmung, Zeitspanne Lektion à 45 Minuten	
Wer?	«Bewertung»
Kind 1	
Sozialpädagoge	krank
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 2	
Sozialpädagoge	krank
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 4	
Sozialpädagoge	krank
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 6	
Sozialpädagoge	krank
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 7	
Sozialpädagoge	krank
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 8	
Sozialpädagoge	krank
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Lektion 4 14.11.19: Yoga, Zeitspanne ca. 10 Minuten	
Wer?	«Bewertung»
Kind 2	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 3	
Sozialpädagoge	
Lehrerperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 4	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 5	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 6	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 7	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 8	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Lektion 5, 21.11.19: Yoga, Zeitspanne ca. 10 Minuten	
Wer?	«Bewertung»
Kind 1	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 2	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 4	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 5	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 6	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 7	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 8	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	
Psychomotoriktherapeutin	

Lektion 6, 19.12.19: Tiefenwahrnehmung, Postenlauf taktile Körperwahrnehmung, Zeitspanne Lektion à 45 Minuten	
Wer?	«Bewertung»
Kind 2	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 3	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 4	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 5	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 6	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Wer?	«Bewertung»
Kind 7	
Sozialpädagoge	
Lehrperson	Nicht anwesend
Psychomotoriktherapeutin	

Entspannungsgeschichte – Wiese

Du schliesst die Augen. Spüre, wie dein Körper auf der Matte liegt, wie der Hinterkopf, deine Schulterblätter und die ganze Körperrückseite in die Matte drücken. Atme ruhig und spüre, wie sich dein Bauch auf und ab bewegt.

In deinem Traum stehst du auf einer Wiese. Du hast keine Schuhe an und das Gras ist noch etwas nass von der Nacht. Du spürst das kühle Gras unter deinen Füßen und bewegst deine Zehen. Dir ist, dank den Sonnenstrahlen, schön warm und du geniesst die Wärme.

Um dich herum zwitschern die Vögel in den Bäumen und der Wind bringt die Blätter zum Rauschen.

Du weisst, dass der Sommer jetzt langsam vorbei ist. Der Wind streicht über deine Haut und deine Haare.

Deine Beine entspannen sich und werden langsam schwer. Du entscheidest dich, ins feuchte Gras zu liegen. Du streckst dein Gesicht in die Sonne und die Sonnenstrahlen wärmen deine Wangen, deinen ganzen Bauch und die Beine.

Du hörst das Summen der Bienen, hast aber keine Angst – du weisst, dass sie dir nichts tun werden und nur auf der Suche nach einer Blume sind.

Das Gras kitzelt dich an den Armen und im Nacken und du beschliesst, dass du noch einen kleinen Spaziergang quer über die Wiese machst.

Die kühle Erde und das Gras an deinen Fusssohlen lassen dich eine angenehme Gänsehaut bekommen.

Da hörst du von weitem lachende Kinder und läufst in diese Richtung los.

Je weiter du in diese Richtung läufst, desto lauter wird das Lachen.

Du triffst auf deine Klasse, welche bereits auf dich wartet. Der Gedanke an deine Klasse holt dich langsam zurück in das Psychomotorikzimmer.

Du merkst, wie dein ganzer Körper entspannt/noch etwas schwer ist und atmest noch 3x tief ein und aus, dabei senkt sich dein Bauch auf und ab.

Wenn du bereit bist, kannst du die Augen öffnen, atmest ein letztes Mal tief ein. Du klebst den Punkt auf den Smiley – wie hat es dir gefallen? Bitte sei dabei ehrlich, das bringt mir am meisten. Dann stehst du leise und ruhig auf und sagst Herrn XY und mir leise tschüss.

Entspannungsgeschichte - Regen

Schliesse deine Augen.

Spüre deinen Atem. Bauch rein – Bauch raus.

Atme ein 1 – 2, Atme aus 1 2 3 4, ein 1 – 2, aus 1 2 3 4

Du kommst in eine andere Welt – es regnet.

Du hast Regenhosen und eine Regenjacke an. Du wirst also nicht nass.

Du hast die Kapuze oben und der Regen trommelt dir auf den Kopf.

Es klingt, als würde ein kleines Männchen in deinem Ohr Trommel spielen.

Diese Vorstellung bringt dich zum Lächeln.

Jetzt schaust du dich um.

Du stehst in einem Park mit grossen Bäumen und Bänken.

Dich nimmt es wunder, wie dieser Park aussieht.

Du läufst in deinen Gummistiefeln los – so hast du sicher trockene Füsse.

Es regnet so fest, dass die Wiese schon fast ein kleiner Teich ist.

Unter deinen Stiefeln schmatzt deshalb der Schlamm ganz lustig. (Schmatzgeräusche machen)

Es zieht dir dabei fast die Stiefel aus, weil du im Schlamm stecken bleibst.

Du läufst mitten über die Wiese und hörst das Rauschen in den Blättern der Bäume.

Der Wind ist stark und das Rauschen laut.

Du bist glücklich und beginnst auf der Wiese umher zu rennen. Du hüpfst und tanzst.

Das machst du, bis du ausser Atem bist und du dich ausruhen willst.

Du legst dich auf die Wiese und schliesst deine Augen.

Die Regentropfen fallen und trommeln nun auf deinen ganzen Körper.

Du spürst sie auf deinen Beinen, deinem Oberkörper, deinen Armen und im Gesicht.

Die Tropfen sind kühl – dank deiner Regenkleidung bleibst du aber trocken und hast warm.

Ganz konzentriert liegst du da und versuchst zu merken, wo dich gerade ein Regentropfen trifft.

Da ist einer genau auf der Nasenspitze, linke Backe, mitten auf die Stirn, auf deinen Mund, auf die Wimpern eines Auges, auf den Hals, auf beide Schultern, auf den linken Arm und dann gleich auf den rechten Arm. Einen Tropfen spürst du auch auf deiner rechten und der linken Hand. Auf dem Bauch fühlt es sich wieder so an, als würden ganz viele kleine Männchen Trommel spielen.

Auch auf deinen Beinen scheinen ganz viele kleine Männchen zu stehen. Durch deine Gummistiefel ist es schwierig zu spüren, wo genau die Tropfen hinfallen.

Langsam merkst du, wie es dunkel wird und du atmest noch 4 Mal tief ein und aus.

Du möchtest nochmals durch den Matsch laufen und nimmst deshalb den gleichen Weg zurück.

Du stehst wieder an der Stelle vom Anfang und merkst langsam, wie dein Rücken oder Bauch auf der Matte liegt.

Du öffnest die Augen, bleibst aber noch etwas liegen.

Atme langsam ein und aus.

Klebe leise den Kleber auf den passenden Smiley – überlege dir dabei gut, wie es dir gefallen hat und antworte ehrlich.

Wenn du fertig bist, darfst du leise aufstehen – das Blatt umgedreht auf mein Pult legen und Herrn XY und mir Tschüss sagen.